

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS
QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE QUÍMICO Y MAGÍSTER EN QUÍMICA

**ACUMULACIÓN DE HIDROCARBUROS
AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (PAHs) EN
FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON
PRESENTES EN LA COLUMNA DE AGUA
DE LA BAHÍA FILDES (ISLA REY JORGE,
PENÍNSULA ANTÁRTICA).**

PAULA NOEMI TAPIA PINO

PROFESOR PATROCINANTE:
DR. EDWAR FUENTES

PROFESOR GUÍA
DR. CRISTÓBAL GALBÁN-MALAGÓN

COMISIÓN:
DRA. MA CAROLINA ZÚÑIGA
DRA. JEANETTE ESPINOZA
DR. JOSÉ PÉREZ DONOSO

SANTIAGO

2025

A esa pequeña que jugaba a ser científica, la del pelo ondulado y la voz bajita; la que cantaba en todos los recreos y le gustaba tomar como jugo el néctar de las flores.

2.1.3 Agradecimientos

Me parece adecuado comenzar agradeciendo a quien fue mi primera profesora de ciencias en el colegio, la profesora María Cisternas, quien encendió en mí una llama que solo ha crecido con el tiempo. A mis abuelos Myriam y Orlando, por su amor incondicional y por enseñarme, de diversas maneras, la importancia del esfuerzo, la curiosidad y la fe. A Germán, por acompañar desde el cielo este sueño cuando aún eran brasas. A mis padres, Cynthia y Josué, por su apoyo incondicional, los consejos a tiempo y los abrazos que recargaban incluso los días más oscuros. A mis hermanas, Mysan y Paz, por ser las mejores compañeras de vida.

A mis compañeros de curso, Ximena, Raúl, Francisco, Felipe y Alejandra, por haber convertido esos primeros años de universidad—con los laboratorios fallidos y exitosos, las risas en los seminarios y las largas jornadas de estudio en Anexo—en los mejores años de todos. A mis compañeras del equipo de básquetbol de Química, con quienes compartí un objetivo común en cada campeonato, partido y entrenamiento, viviendo juntas el esfuerzo y la complicidad en cada desafío. En especial a Fran, por hacer todo el proceso aún más enriquecedor. A mis amigos del coro, Camila y Pablo, por acompañar y amplificar mi voz en cada tarde de ensayo y en esas noches de concierto, creando armonías que trascendieron el escenario. A Ángela, mi amiga entrañable, con quien no solo compartí los últimos años de universidad, sino también partituras, ensayos de coro, conciertos, crisis compartidas y ajenas, plazas de otoño, abrazos, bailes y risas. A Martín, por haber sido una parte importante de este recorrido. A Julio, por haberme contagiado su valentía para abrazar el mundo sin miedo. A mi amiga Mercedes, por todas esas conversaciones y el apoyo que fueron aire fresco en los momentos más necesarios.

A la Dra. María Baez y la Dra. Jeannette Espinoza, por la formación que recibí en química analítica en su laboratorio y también por todos los cafés que compartimos, cargados de consejos de vida y profesionales que aplico hasta el día de hoy. A la Dra. Loreto Áscar por siempre recibir y atender con tanto cariño cualquier problema que se presentara. A mis compañeros de práctica, Francisca, Alejandro y Víctor, que hicieron que me enamorara aún más de la carrera. A mi tutor, el Dr. Cristóbal Galbán-Malagón, por su valiosa guía a lo largo de este proceso y por compartir generosamente su conocimiento conmigo. A mis compañeras de laboratorio y equipo: Victoria, Thais, Rosario y Andrea, por ser una constante fuente de inspiración, por la complicidad que construimos juntas, y por toda la motivación y el aprendizaje que me brindaron, tanto en el laboratorio como en los terrenos que compartimos.

2.1.3 Agradecimientos

Muchas gracias también por el apoyo recibido al proyecto 1210946 Fondecyt – ANID Impact of sedimentary fluxes of algal blooms on the bioaccumulation and biomagnification of Persistent Organic Pollutants, otorgado al Dr. Cristóbal Galbán – Malagón y al proyecto ACT192057 Long – Range transport of xenobiotics and microorganisms: Teleconnections and influence on terrestrial ecosystems, otorgado al Dr. Eduardo Castro – Nallar, los cuales permitieron la realización de la campaña de recolección, el procesamiento y análisis de muestras. Al Instituto Antártico Chileno (INACH) por el apoyo logístico durante la campaña (ECA 56, en la Base Escudero y al apoyo de las Research Infrastructures RECETOX RI (NoLM2018121, LM2023069) y al proyecto CETOCOEN EXCELLENCE (No.CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632) financiado por Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, apoyado por the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation program under grant agreement No 857560.

2.1.4 Tabla de Contenidos

Figuras y Tablas	pág.7
Resumen	pág.11
Abstract	pág.12
Introducción	pág.14
Generalidades	pág.14
Características fisicoquímicas y estructurales de los PAH	pág.14
Transporte global de PAH hacia la Antártica	pág.16
Dinámica Biogeoquímica de los PAH en el ecosistema antártico	pág.18
Bioacumulación de PAHs en organismos de plancton en la Península Antártica	pág.20
Biomagnificación e Isótopos estables de ^{15}N y ^{13}C	pág. 22
Hipótesis	pág.24
Objetivos	pág.24
Objetivo general	pág.24
Objetivos específicos	pág.25
Metodología	pág.24
Toma de muestras	pág.25
Agua de mar	pág.25
Fitoplancton y Zooplancton	pág.27
Extracción química de PAH	pág.28
Cuantificación de PAH por Cromatografía de gases Acoplada a Espectrometría de masas (GC-MS)	pág.29

Determinación de los Isótopos estables de ^{15}N y ^{13}C por Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas de Relación Isotópica (GC-IRMS)_____pág.31

Corrección de las concentraciones de la fase disuelta por carbono orgánico disuelto (DOC)_____pág.32

Corrección de los coeficientes de partición octanol-agua (K_{ow}) por T° _____pág.33

Cálculo de Factores de Bioconcentración (BCF_{fito} y BCF_{zoo}) y Biomagnificación (BMF)_____pág.36

Factor de Bioconcentración (BCF_{fito} y BCF_{zoo})_____pág.34

Factor de Biomagnificación (BMF)_____pág.36

Análisis Estadístico _____pág.37

Resultados _____pág.38

Distribución de PAHs en la columna de agua de la Bahía Fildes(Isla Rey Jorge) _____pág.40

Bioconcentración (BCF) _____pág.40

Biomagnificación (BMF) _____pág.46

Proporción isotópica de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ _____pág.47

Discusión _____pág.48

Factores que influyen en la distribución de PAHs en la columna de agua _____pág.48

Bioconcentración y su relación con la hidrofobicidad _____pág.50

Biomagnificación, transferencia de PAH y dinámicas de alimentación en los organismos de plancton _____pág.53

Impacto del deshielo en las dinámicas de bioconcentración y biomagnificación en la columna de agua _____pág.56

Conclusiones _____pág.62

Referencias _____pág.63

Material Anexo _____pág.71

2.1.5 Índice de Figuras y Cuadros

Figura 1 Estructura química de los PAH considerados en el estudio	pág.16
Figura 2 Esquema del mecanismo del transporte global de PAH	pág.18
Figura 3 Modelo de la red trófica en la Península Antártica y porcentaje de transferencia de producción primaria entre los componentes pelágicos del ecosistema	pág.24
Figura 4 Mapa de la zona de muestreo	pág.26
Tabla 1 Fechas y temperaturas (°C) del sitio de muestreo en la toma de muestras de fitoplancton y zooplancton realizada en la Bahía Collins en la Expedición Antártica ECA56	pág.28
Tabla 2 Condiciones cromatográficas para la cuantificación de los PAHs por la técnica de Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de masas (GC-MS)	pág.30
Tabla 3 Coeficientes de partición octanol-agua (log Kow) a 25°C y 0,6°C. Temperatura promedio de la columna de agua en la Bahía Collins en la Expedición Antártica ECA 56	pág.35
Figura 5 Perfil de concentraciones promedio de los PAHs (n=28) en las matrices de agua de mar, fitoplancton y zooplancton	pág.39
Figura 6 Perfil de Bioconcentración (BCF, Kg L ⁻¹) de los PAHs estudiados en muestras de fitoplancton(n=12) y zooplancton (n=11) recolectadas en la Bahía Collins (Península Antártica, Isla Rey Jorge)	pág.41
Figura 7 Contribución del número de anillos de los PAH a la Bioconcentración(%) en las muestras de fitoplancton y zooplancton recolectadas en la Bahía Fildes (Kruskal Wallis, p-value <0,05)	pág.42
Tabla 4 Parámetros de la relación logKow–logBCF para fitoplancton (LogBCF _{fito} = mLogKow+c)	pág.43
Tabla 5 Parámetros de la relación logKow–logBCF para zooplancton (LogBCF _{zoo} =mLogKow+c)	pág.43

Figura 8 Relación entre el logaritmo de los factores de bioconcentración de fitoplancton (A) y zooplancton (B) y el logaritmo de los coeficientes de partición octanol-agua de los PAHs (LogKow) corregidos por temperatura para las muestras recolectadas en la Bahía Fildes	pág.45
Figura 9 Relación entre el logaritmo del Factor de Biomagnificación (logBMF) y el coeficiente de partición octanol-agua (log Kow) de los PAHs estudiados	pág.46
Tabla 6 Medias (\pm desviación estándares) de ^{13}C y ^{15}N (%) determinadas en fitoplancton(20–200um) y grupos de zooplancton(200–500um) recolectados en la Bahía Fildes (Península Antártica) durante la Expedición Antártica ECA56	pág.47
Figura 10 Biplot entre los valores de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ de fitoplancton (n=11) y zooplancton (n=12)	pág.48
Figura 11 (A) Concentración de los PAHs con un LogKow <6 presentes en la fase disuelta del agua de mar [ng L^{-1}] (B)Concentración de los PAHs con un LogKow >6 presentes en la fase disuelta del agua de mar [ng L^{-1}] . Las muestras fueron recolectadas entre el 2 de diciembre de 2019 (S1) y el 27 de enero de 2020 (S12) y se relacionaron con la temperatura ($^{\circ}\text{C}$) para cada día de muestreo (línea roja continua)	pág.58
Figura 12 Correlación entre la temperatura ($1/T$, $^{\circ}\text{K}$) y $\ln [\text{PAH}] \text{ ng g}^{-1}$	pág.59
Figura 13 Correlación entre la temperatura ($^{\circ}\text{C}$) y salinidad (PSU) entre los meses de noviembre y enero de los años 2019–2020	pág.59
Figura 14 Tendencia temporal de los valores de (A) $\text{LogBCF}_{\text{fito}}$,(B) $\text{Log BCF}_{\text{zoo}}$ Y (C) Log BMF para los PAH con diferente hidrofobicidad (dados por el LogKow) durante el período de muestreo donde la línea roja continua representa la temperatura ($^{\circ}\text{C}$). La línea roja discontinua es una referencia a 0, donde $\text{LogBMF} > 0$ ($\text{BMF} > 1$) indica que hay biomagnificación	pág.61

Compuesto	Abreviatura
Acenaftileno	Acy
Acenafteno	Ace
Fluoreno	Fluo
Pireno	Pyr
Fenantreno	Phe
Benzo[a]antraceno	BaA
Criseno	Chry
Antraceno	Ant
Fluoranteno	Flu
Benzo[b]fluoranteno	BbFlu
Benzo[k]fluoranten	BkFlu
Benzo[a]pireno	BaPyr
Indeno[1,2,3-c,d]pireno	IP
Dibenzo[a,h]antraceno	DBA
Benzo[g,h,i]perileno	BghiPery
Bifenilo	BP
Reten	Reten
Benzo[b]fluoreno	BbFluo
Benzo[b]nafto[2,3-d]tiofeno	BNT
Benzo[g,h,i]fluoranteno	BghiFlu
Ciclopenta[c,d]pireno	CPP
Trifenileno	TP
Benzo[j]fluoranteno	BjFlu
Benzo[e]pireno	BePyr
Perileno	Pery
Dibenzo[a,c]antraceno	DbacA
Antantreno	Antan
Coroneno	Cor

2.1.6 Resumen

Antártica ha sido considerada uno de los últimos ecosistemas prístinos del planeta. Sin embargo, el rápido desarrollo industrial global ha favorecido la dispersión de contaminantes orgánicos entre ellos los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Estos compuestos, formados por anillos de benceno fusionados, son semi-volátiles, estables e hidrofóbicos, lo que les permite viajar largas distancias a través del transporte atmosférico de largo alcance (LRAT) y depositarse en áreas lejanas a sus fuentes de emisión. En la Antártica, las bajas temperaturas favorecen su acumulación y persistencia, lo que representa una amenaza para los organismos locales debido a su potencial de bioacumulación y biomagnificación en las redes tróficas.

En el ecosistema antártico, organismos planctónicos como el fitoplancton y el zooplancton, forman la base de la cadena alimentaria siendo clave en el destino ambiental de estos contaminantes. Aunque en regiones templadas se ha estudiado la bioacumulación de PAHs existe un vacío de conocimiento en la Antártica sobre cómo estos contaminantes afectan a estos organismos y, en consecuencia, a toda la red trófica.

En la presente investigación se determinaron las concentraciones de 28 PAH en la columna de agua de la Bahía Fildes (Isla Rey Jorge, Península Antártica). Las concentraciones totales fueron de $2 \pm 2 \text{ ng L}^{-1}$ en el agua de mar y significativamente más altas en fitoplancton ($1937 \pm 621 \text{ ng g}^{-1}$, $W=30$; $p < 0,05$) y zooplancton ($1674 \pm 266 \text{ ng g}^{-1}$, $W=26$; $p < 0,05$). Además, se encontraron regresiones significativas con la temperatura ($p < 0,005$; $R^2 = 0,492$) y la salinidad ($p < 0,005$; $R^2 = 0,530$), lo que sugiere que el deshielo influye notablemente en la distribución vertical de PAH en la columna de agua.

Se evidenció también una tendencia a la bioacumulación, respaldada por correlaciones significativas entre $\log \text{BCF}$ y $\log K_{ow}$ ($R^2 = 0,389-0,762$; $p < 0,05$) en PAH con $\log K_{ow}$ entre 3 y 6, mientras que para $\log K_{ow} > 6$, esta relación fue débil. Esto indica que, en los PAH más hidrofóbicos, otros factores como la biodisponibilidad, el deshielo, la dinámica del plancton, la biomasa y el metabolismo podrían desempeñar un rol más dominante en la bioconcentración. Estos aspectos deben considerarse en futuros estudios para una comprensión más integral del sistema.

Por otro lado, los PAH se biomagnifican desde el fitoplancton al zooplancton ($\text{BMF} > 1$) por lo tanto la difusión de PAH desde el agua de mar y la absorción desde la alimentación son vías

importantes en la acumulación de PAH de la Bahía Fildes, sobre todo en la época del año estudiada.

Los resultados de isótopos estables mostraron un solapamiento en los valores entre fitoplancton (^{15}N :0,98-4,47‰) zooplancton(^{15}N :1,70 y 11,71‰), lo que podría reflejar dinámicas complejas de alimentación que enriquecen los valores de ^{15}N del zooplancton o una limitada separación trófica entre estas comunidades en este sistema.

2.1.7 Abstract

Antarctica has been considered one of the last pristine ecosystems on the planet. However, the rapid global industrial development has facilitated the spread of organic pollutants, including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). These compounds, formed by fused benzene rings, are semi-volatile, stable, and hydrophobic, which allows them to travel long distances through long-range atmospheric transport (LRAT) and deposit in areas far from their emission sources. In Antarctica, low temperatures favor their accumulation and persistence, posing a threat to local organisms due to their potential for bioaccumulation and biomagnification in food webs.

In the Antarctic ecosystem, planktonic organisms such as phytoplankton and zooplankton form the base of the food chain, playing a key role in the environmental fate of these pollutants. Although the bioaccumulation of PAHs has been studied in temperate regions, there is a knowledge gap in Antarctica regarding how these pollutants affect these organisms and, consequently, the entire food web.

This research determined the concentrations of 28 PAHs in the water column of Fildes Bay (King George Island, Antarctic Peninsula). The total concentrations were $2 \pm 2 \text{ ng L}^{-1}$ in seawater and significantly higher in phytoplankton ($1937 \pm 621 \text{ ng g}^{-1}$, $W=30$; $p < 0.05$) and zooplankton ($1674 \pm 266 \text{ ng g}^{-1}$, $W=26$; $p < 0.05$). Additionally, significant regressions with temperature ($p < 0.005$; $R^2 = 0.492$) and salinity ($p < 0.005$; $R^2 = 0.530$) were found, suggesting that melting plays a notable role in the vertical distribution of PAHs in the water column.

A trend toward bioaccumulation was also evident, supported by significant correlations between $\log\text{BCF}$ and $\log\text{K}_{\text{ow}}$ ($R^2 = 0.389\text{--}0.762$; $p < 0.05$) for PAHs with $\log\text{KOW}$ between 3 and 6, while for $\log\text{Kow} > 6$, this relationship was weak. This indicates that, for the more hydrophobic PAHs, other factors such as bioavailability, ice-melting, plankton dynamics,

biomass, and metabolism may play a key role in bioconcentration. These aspects should be considered in future studies for a more comprehensive understanding of the system.

On the other hand, PAHs biomagnify from phytoplankton to zooplankton (BMF >1), so the diffusion of PAHs from seawater and absorption from feeding are important pathways for PAH accumulation in Fildes Bay, especially during the studied time of year.

Stable isotope results showed overlapping values between phytoplankton (^{15}N : 0.98-4.47‰) and zooplankton (^{15}N : 1.70 and 11.71‰), which could reflect complex feeding dynamics that enrich zooplankton's ^{15}N values or a limited trophic separation between these communities in this system.

2.1.8 Introducción.

2.1.8.1 Generalidades

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (por sus siglas en inglés, PAHs) son contaminantes orgánicos semivolátiles compuestos por dos o más anillos de benceno fusionados (Lawal, 2017), que se originan principalmente a partir de reacciones en cadena entre radicales libres generados durante la combustión incompleta del petróleo (Richter y Howard, 2000; Martins et al., 2010). Debido a su presencia ubicua en el medio ambiente, así como a su reconocida carcinogenicidad, teratogenicidad y genotoxicidad, los PAHs han sido motivo constante de preocupación (Yan et al., 2015). En este contexto, el monitoreo ambiental de estos compuestos comenzó hace más de 40 años, cuando en 1976 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) estableció una lista de 16 PAHs prioritarios, también conocidos como "PAHs principales". Esta lista incluye compuestos como el naftaleno, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, indeno[1,2,3-cd]pireno, benzo[ghi]perileno y dibenzo[a,h]antraceno (Keith, 2015). Aunque esta lista concentra los compuestos reconocidos como más tóxicos, sus propiedades se han utilizado como referencia para evaluar otros PAHs presentes en el ambiente. Muchos de estos también han sido incorporados en el Protocolo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (1998), adoptado en Aarhus como parte del Convenio de 1979 sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia (CLRTAP), cuyo objetivo es reducir o eliminar las emisiones de contaminantes orgánicos persistentes (POPs) capaces de transportarse a largas distancias y causar efectos adversos en la salud humana y en los ecosistemas (UNECE, 1998).

2.2.8.2 Características fisicoquímicas y estructurales de los PAH.

Desde el punto de vista estructural, los PAHs se originan por la unión de radicales libres derivados del benceno, los cuales se generan a través de reacciones en cadena durante la combustión de hidrocarburos saturados, especialmente en condiciones de exceso de combustible y déficit de oxígeno (Richter y Howard, 2000). Un ejemplo de este proceso es el mecanismo de abstracción de hidrógeno y adición de acetileno (HACA), en el cual el bajo grado de reversibilidad de la adición de acetileno, junto con la alta reactividad de los átomos de hidrógeno, favorece el crecimiento progresivo de la estructura de

los PAHs (Frenklach, 2002). Este proceso da lugar a moléculas aromáticas que varían desde estructuras simples, como el naftaleno (dos anillos de benceno), hasta configuraciones más complejas, como el coroneno, que consta de siete anillos fusionados (Figura 1). La diversidad estructural que caracteriza las moléculas de PAHs influye directamente en las características fisicoquímicas y toxicológicas de los PAHs (Cerniglia, 1993). Por ejemplo, los PAHs de alto peso molecular, con más de cuatro anillos, como el benzo[a]pireno y el indeno[1,2,3-c,d]pireno, son especialmente dañinos debido a su alta estabilidad química e hidrofobicidad (Lawal, 2017). En general, el aumento del tamaño y la angulosidad de las moléculas incrementa tanto su hidrofobicidad como su estabilidad electroquímica (Harvey, 1998). De este modo, a medida que se añaden más anillos de benceno, los PAHs se vuelven más resistentes a la degradación (Jiries, 2000) y muestran una mayor capacidad de bioacumulación en organismos marinos (Jensen et al., 2012; Hsieh et al., 2019).

Figura 1 Estructura química de los 28 PAHs considerados en este estudio.

2.2.8.3 Transporte global de PAH hacia la Antártica

Los PAHs se clasifican, según su fuente de contaminación, en dos categorías: pirogénicos y petrogénicos (Pichler et al., 2021). Los PAHs pirogénicos se originan en procesos de combustión y pirólisis, como la quema de leña, los incendios forestales, las erupciones volcánicas e incineraciones. En cambio, los PAHs petrogénicos están mayormente vinculados a actividades antropogénicas relacionadas con el petróleo, como la perforación, los derrames

de petróleo y la contaminación proveniente de industrias y emisiones automovilísticas (Manzetti et al., 2013). Aunque existen algunas fuentes naturales, la mayoría de las emisiones globales de PAHs se deben a actividades humanas, como las mencionadas anteriormente, las cuales representan actualmente la principal vía de liberación de estos compuestos al ambiente (Li et al., 2020).

Una vez emitidos, la naturaleza semivolátil de los PAHs facilita su amplia distribución a través de diversos compartimentos ambientales, como el aire, los océanos y el suelo (Cabrerizo et al., 2014; Wania y Mackay, 1996; Cai et al., 2016; Egas et al., 2025). En particular, los PAHs alcanzan la Antártica principalmente a través del aire mediante un proceso conocido como transporte atmosférico de largo alcance (LRAT, por sus siglas en inglés), que consiste en la dispersión de contaminantes orgánicos semivolátiles a grandes distancias por la atmósfera (Figura 2). Este transporte depende en gran medida de la temperatura, un factor clave en el destino y comportamiento ambiental de los PAHs (Wania y Mackay, 1996). En regiones tropicales y subtropicales de bajas latitudes, las altas temperaturas favorecen la evaporación de los PAHs, como ocurre en los océanos Índico y Pacífico, donde predomina la transferencia de PAHs desde la fase acuosa a la fase aire, permitiendo su liberación al ambiente con flujos netos de $290\text{-}2000\text{ ng m}^{-2}\text{ d}^{-1}$ y $9,0\text{-}8000\text{ ng m}^{-2}\text{ d}^{-1}$, respectivamente (Zhang et al., 2021). Luego, atraviesan ciclos repetidos de evaporación y condensación, condicionados por la volatilidad de cada compuesto. Este mecanismo, conocido como “efecto saltamontes”, permite que los PAHs sobrevivan durante largos períodos y recorran rutas extensas. Finalmente, los PAHs y otros compuestos orgánicos semivolátiles alcanzan las regiones polares, donde, debido a las bajas temperaturas propias de estas zonas, se acumulan mediante un fenómeno conocido como *cold trapping* (“atrapamiento en frío”). Este proceso favorece su deposición en diversas superficies, como suelos, hielo, nieve estacional y la capa superficial del océano (Szopińska et al., 2019; Martins et al., 2004; Nash, 2011; Cabrerizo et al., 2014; Casal et al., 2018) (Figura 2).

Figura 2 Esquema del Transporte atmosférico de largo alcance (LRAT) de PAHs a nivel global.

Cabe destacar que el transporte atmosférico constituye la principal vía de ingreso de contaminantes orgánicos a la Antártica, ya que la Corriente Circumpolar Antártica (CCA) — una potente corriente oceánica que fluye de oeste a este alrededor del continente antártico— actúa como una barrera física que limita el intercambio con los océanos circundantes (Atlántico, Pacífico e Índico) (Nash et al., 2011). Sin embargo, permite cierto grado de conectividad a través del afloramiento de Aguas Profundas Circumpolares (APC), caracterizadas por su alta salinidad y riqueza en nutrientes (Griffith et al., 2009; Tynan et al., 1998; Orsi et al., 1990). En este contexto, procesos como el *cold trapping* y este afloramiento de las aguas profundas, podrían contribuir a la distribución de compuestos como los PAHs en el océano Austral, aunque en menor medida que el LRAT.

2.2.8.4 Dinámica biogeoquímica de los PAHs en el ecosistema antártico.

Tras su incorporación a la atmósfera antártica, los PAHs inician un ciclo biogeoquímico complejo, desplazándose entre diferentes matrices ambientales mediante intercambios difusivos controlados por procesos biológicos marinos (González-Gaya et al., 2016), propiedades fisicoquímicas de los compuestos (Cabrerizo et al., 2014; Casal et al., 2019) y

condiciones ambientales predominantes (Wania & Mackay, 1996). Entre estos procesos destacan los flujos aire-agua, aire-suelo, nieve-aire, nieve-agua, así como el posible efecto de la bomba biológica, que implica la exportación de materia orgánica y PAHs hacia los sedimentos marinos (Muir & Howard, 2006; González-Gaya et al., 2016; Cabrerizo et al., 2014).

El intercambio difusivo aire-agua es considerado el más relevante, ya que ocurre a una velocidad significativamente mayor que los otros flujos, favoreciendo tanto la entrada como la dispersión de los PAHs en las aguas superficiales, además de su absorción por organismos pelágicos como el zooplancton (Berrojalbiz et al., 2011; Zhang et al., 2023; Cabrerizo et al., 2014; Casal et al., 2018).

Sin embargo, también se ha identificado una vía secundaria de entrada durante el verano austral, cuando los PAHs previamente depositados en la nieve se transfieren al suelo o a la columna de agua como consecuencia del derretimiento de la nieve y los glaciares. Este proceso, corresponde a un intercambio difusivo nieve-agua conocido como *snow amplification* que puede incrementar significativamente las concentraciones de PAHs en el agua superficial (Cabrerizo et al., 2014; Casal et al., 2018; Casal et al., 2019).

La presencia de estos compuestos puede generar impactos significativos en el ecosistema, especialmente en los organismos primarios de la cadena trófica, al afectar aspectos clave de su biología. En el caso del fitoplancton, se ha observado que los PAHs pueden reducir su abundancia, viabilidad y concentración de clorofila *a*, disminuyendo tanto el número de organismos presentes en un área como su capacidad fotosintética y su habilidad para sobrevivir y reproducirse. Esto compromete su rol ecológico fundamental como base de la red trófica (Echeveste et al., 2016; Echeveste et al., 2024; Cerezo y Agustí, 2015).

En línea con estos hallazgos, un estudio realizado en aguas oceánicas mostró que la presencia de PAHs modifica las tasas de pastoreo, provocando alteraciones en la estructura de las redes tróficas y afectando las interacciones entre organismos primarios (Cerezo y Agustí, 2015). Estas modificaciones pueden impactar el funcionamiento de las comunidades primarias en ambientes oceánicos, con importantes implicaciones para la salud y dinámica de los ecosistemas marinos.

2.2.8.5 Bioacumulación de PAHs en organismos de plancton en la Península Antártica.

Arnot y Gobas (2006) definen la bioacumulación como el proceso mediante el cual una sustancia química es absorbida por un organismo a través de todas las vías de exposición presentes en el entorno natural, es decir, tanto ambientales como dietéticas. Cuando esta absorción ocurre principalmente por difusión pasiva desde el medio acuático, sin considerar la ingesta dietética, se denomina bioconcentración, y se cuantifica mediante el factor de bioconcentración (BCF, *Bioconcentration Factor*), que corresponde a la relación entre la concentración de la sustancia en el organismo y su concentración en el agua en estado de equilibrio.

Debido a su hidrofobicidad, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) tienden a acumularse en tejidos y órganos ricos en lípidos, lo que favorece su bioacumulación en organismos marinos. Esta acumulación ha sido observada tanto en zooplancton como en fitoplancton, aunque mediante mecanismos distintos. En el caso del zooplancton, los PAHs se incorporan principalmente por un proceso pasivo regulado por la fugacidad, es decir, por el gradiente de concentración entre el ambiente y los tejidos del organismo (Berrojalbiz et al., 2009; Meador et al., 2003), ya sea a través de la superficie corporal o por ingestión. En el fitoplancton, la acumulación ocurre en los cuerpos lipídicos intracelulares (Subashchandrabose et al., 2014; Shishlyannikov et al., 2017), mediante un proceso de difusión pasiva en dos etapas: una rápida adsorción en la superficie celular, seguida de una absorción más lenta hacia el interior de la célula (Wallberg & Anderson, 2000; Del Vento et al., 2002).

Diversos estudios en zonas templadas han evidenciado la capacidad de bioacumulación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) en organismos acuáticos (Berrojalbiz et al., 2011; Tao et al., 2018, 2019; Bandowe et al., 2014; Cortázar et al., 2008; Gentric et al., 2015; Recabarren et al., 2021). En contraste, en la Antártica, si bien se han detectado concentraciones medibles de PAH en organismos marinos y terrestres (Grotti et al., 2016; Casal et al., 2018; Palmer et al., 2021; Papale et al., 2024; Pérez-Fernández et al., 2025), la dinámica de su bioacumulación en este ecosistema permanece escasamente explorada (Ko et al., 2018; Montone et al., 2016; Jin et al., 2023). La evidencia disponible sugiere que, en este entorno, la bioconcentración podría desempeñar un rol relevante (Ko et al., 2009; Jin et al., 2023; Bargagli et al., 2024), ya que los organismos planctónicos, debido a su pequeño tamaño y limitada capacidad metabólica, serían más propensos a acumular concentraciones elevadas de PAHs a lo largo del tiempo (Ko et al., 2008).

Esta posible acumulación adquiere especial relevancia si se considera que los organismos de ambientes polares son particularmente susceptibles a la contaminación química, tanto por sus características fisiológicas como por las condiciones extremas en las que habitan (Chapman y Riddle, 2005). Estas especies han desarrollado adaptaciones específicas al frío que, si bien les permiten sobrevivir en condiciones adversas, también limitan su capacidad para responder eficientemente a la exposición a contaminantes. En comparación con especies de zonas templadas o tropicales, los organismos polares presentan tiempos de respuesta más lentos, lo que se asocia con tasas de crecimiento y desarrollo reducidas, menores tasas metabólicas y una mayor proporción de lípidos en sus tejidos (King et al., 2001; Goerke et al., 2004; Nash et al., 2011; Kim et al., 2015). Por ejemplo, las larvas de equinodermos polares requieren entre 2 y 10 veces más tiempo para desarrollarse que sus contrapartes de zonas templadas, lo que amplía la ventana temporal durante la cual estos organismos están expuestos a contaminantes en etapas críticas de su desarrollo. Esto implica que, frente a exposiciones crónicas, los efectos ecológicos podrían ser más severos y persistentes. Además, muchos organismos polares carecen de mecanismos eficientes de detoxificación, lo que disminuye su capacidad para metabolizar o eliminar estos compuestos. En conjunto, estas características sugieren que incluso exposiciones a bajas concentraciones pueden generar efectos significativos y duraderos en las comunidades polares (Nash et al., 2011; Chapman y Riddle, 2005; Kim et al., 2015). Los efectos de la contaminación y bioacumulación de PAHs en organismos planctónicos antárticos se han abordado principalmente mediante estudios de laboratorio (Meylan, 1999; Fisk et al., 2001; Berrojalbiz et al., 2009; Mujis et al., 2009; Jensen et al., 2012; Almeda et al., 2013; Payne et al., 2014; Echeveste et al., 2016) y de ha observado, por ejemplo, que las especies de fitoplancton muestran una menor tolerancia a contaminantes orgánicos (Echeveste et al., 2016), mientras que en especies de zooplancton la exposición a mezclas complejas de hidrocarburos, como el diésel antártico, provoca efectos letales y alteraciones en la composición comunitaria (Payne et al., 2014).

En este contexto, profundizar en el estudio de la bioacumulación de PAH en la región antártica —y en particular en la Península Antártica— se vuelve especialmente relevante. Además de la susceptibilidad de los organismos planctónicos, esta zona es la más expuesta del continente a actividades antropogénicas (Bargagli et al., 2024). La Península concentra la mayor parte de las actividades científicas, turísticas y pesqueras de la Antártica, las cuales constituyen fuentes locales significativas de contaminantes (Duarte et al., 2021). A ello se suma su especial sensibilidad ambiental: es una de las regiones del planeta que se está calentando más

rápidamente, con aumentos de hasta 2 °C en la temperatura atmosférica desde 1950 (Meredith y King, 2005), y alberga ecosistemas altamente productivos, como los asociados al krill antártico (*Euphausia superba*), clave para la estructura trófica y foco de interés científico y turístico (Ross et al., 1996). Áreas como la Bahía Fildes, en la Isla Rey Jorge, representan puntos críticos por su alta concentración de actividades humanas y su riqueza biológica, siendo además una de las zonas libres de hielo más extensas de la Antártida marítima (Braun et al., 2010). De hecho, estudios recientes indican que los PAH detectados en las estaciones operativas provienen principalmente del uso de petróleo y de procesos de combustión (Sopinska et al., 2019; Nemirovskaya et al., 2020; Jin et al., 2023). Por lo tanto, la combinación de presiones antropogénicas locales y los cambios climáticos acelerados hacen de esta región un indicador clave del impacto humano en ambientes remotos.

2.2.8.6 Biomagnificación e Isótopos estables de ¹⁵N y ¹³C.

La biomagnificación de contaminantes orgánicos —es decir, la acumulación progresiva de estos compuestos a lo largo de la cadena trófica— está estrechamente vinculada a la estructura y dinámica de la red trófica de cada ecosistema. El ecosistema marino antártico se caracteriza por contar con pocas especies dominantes, como el krill antártico (*Euphausia superba*), que representa entre el 52 % y el 94 % de la biomasa total, y por tener niveles tróficos relativamente limitados, donde el fitoplancton y el zooplancton constituyen la base de la red alimentaria y la principal vía de entrada de contaminantes (Figura 3).

La cadena trófica de esta región presenta dos vías principales: una que conecta a los productores primarios con pingüinos, focas cangrejeras y ballenas barbadas; y otra que involucra a aves marinas y focas de Weddell, cuya dieta se compone principalmente de peces y cefalópodos (Corsolini y Sara, 2017). En este contexto, debido a las propiedades lipofílicas de los PAHs, sus concentraciones pueden magnificar desde los organismos primarios hasta los niveles tróficos superiores, tal como ha sido evidenciado en otros ecosistemas polares (Pouch et al., 2021, 2022).

Una de las técnicas más utilizadas para evaluar con mayor profundidad los procesos de transferencia de contaminantes en ecosistemas y las dinámicas tróficas es el análisis de isótopos estables de carbono (¹³C) y nitrógeno (¹⁵N). Esta metodología proporciona información valiosa

sobre la estructura de la red alimentaria y las relaciones tróficas entre fitoplancton y zooplancton, que desempeñan un papel clave en la biomagnificación de contaminantes como los PAHs estudiados (Azevedo-Silva et al., 2016).

Esta técnica se basa en que los procesos químicos, físicos y biológicos que se dan en el océano y la naturaleza discriminan entre los dos isótopos de ^{15}N - ^{14}N y ^{13}C - ^{12}C lo que lleva a diferencias sutiles pero medibles en la proporción que existe entre las formas de nitrógeno y carbono que se encuentran en el entorno marino (Fry., 2006), lo que convierte a los isótopos de nitrógeno en un importante trazador de procesos oceánicos y a los isótopos de carbono en una herramienta importante para evaluar fuentes finales de carbono para un organismo o diferenciar entre diferentes fuentes de energía (Post, 2002).

En el caso del nitrógeno, el isótopo ^{15}N no se encuentra aislado, sino que forma parte de moléculas presentes en el océano, como nitratos, nitritos y amonio, que participan en ciclos biogeoquímicos esenciales. Durante la asimilación de nitrógeno por parte del fitoplancton, este prefiere el isótopo más ligero (^{14}N), debido a que las reacciones químicas asociadas son más rápidas y eficientes para dicho isótopo. Como consecuencia, el agua se enriquece en ^{15}N , fenómeno conocido como fraccionamiento isotópico. A medida que se avanza en la cadena trófica, esta preferencia por el ^{14}N provoca un incremento relativo de ^{15}N en los organismos, permitiendo estimar su posición trófica (*enriquecimiento isotópico*).

En el caso del carbono, el isótopo ^{13}C se encuentra principalmente en forma de CO_2 disuelto en el océano, el cual es asimilado por el fitoplancton durante la fotosíntesis. Al igual que con el nitrógeno, existe una fracción preferencial hacia el isótopo más ligero (^{12}C), lo que genera una señal isotópica distintiva en la materia orgánica producida. Sin embargo, el fraccionamiento isotópico del carbono es menos pronunciado que el del nitrógeno, por lo que las variaciones en $\delta^{13}\text{C}$ se utilizan principalmente para inferir fuentes de carbono y el tipo de base trófica (fitoplancton, macroalgas, etc.), más que para estimar posición trófica.

La proporción $^{14}\text{N}/^{15}\text{N}$ y $^{12}\text{C}/^{13}\text{C}$ es medible directamente mediante la técnica instrumental Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Relación Isotópica (GC-IRMS).

Figura 3 Modelo de la red trófica en la Península Antártica y porcentaje de transferencia de producción primaria entre los componentes pelágicos del ecosistema.

2.2.8.7 Hipótesis

En base a los antecedentes existentes mencionados, y considerando las características singulares de los organismos que habitan la Península Antártica, esta investigación tiene como hipótesis: *La hidrofobicidad de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) se relaciona positivamente con la bioconcentración y transferencia trófica de estos compuestos en especies de zooplancton y fitoplancton presentes en la columna de agua de la Bahía Fildes.*

2.2.8.8 Objetivos.

Objetivo general.

Determinar la relación que tiene la lipoficidad de 28 hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) con los procesos de bioconcentración y biomagnificación en la columna de agua de un ecosistema costero de la Península Antártica.

Objetivos específicos.

OE 1. Evaluar la presencia y niveles de PAHs en las fracciones de fitoplancton, zooplancton y fase disuelta de la columna de agua en la Bahía Collins, con el fin de caracterizar su distribución ambiental.

OE 2. Analizar la capacidad de bioacumulación de los PAHs en organismos planctónicos a través de la estimación de los factores de bioconcentración (BCF) y de biomagnificación (BMF), como indicadores del potencial de transferencia trófica.

OE 3. Explorar la relación entre los factores de bioacumulación y la hidrofobicidad de los compuestos, utilizando la constante de partición octanol-agua ($\log K_{ow}$) corregida por temperatura como variable explicativa.

OE 4. Investigar la transferencia de los PAHs en el plancton mediante el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno ($\delta^{13}C\%$ y $\delta^{15}N\%$) utilizando espectrometría de masas acoplada a cromatografía de gases (IRMS-GC).

OE 5. Describir la estructura trófica de la comunidad planctónica de la columna de agua a través del análisis de isótopos estables ($\delta^{13}C\%$ y $\delta^{15}N\%$), con el objetivo de contextualizar los procesos de transferencia de contaminantes.

2.3 Metodología

2.3.1 Toma de muestras.

2.3.1.1 Agua de mar.

La toma de muestras de aguas se realizó gracias a un sistema que se instaló entre el 03 de noviembre del año 2019 y el 30 de enero del año 2020 en el sector de Bahía Fildes, ubicada en la Isla Rey Jorge en la península antártica, donde opera la base de investigación científica Profesos Julio Escudero ($62^{\circ}12'57''W$) que pertenece al Instituto Antártico Chileno (INACH)(Figura 4). Este sistema consiste en una toma superficial de agua de mar (5 metros de profundidad) que bombea agua de la bahía a un laboratorio de la base científica mediante una bomba de vacío KNF compuesta por piezas de acero inoxidable hacia un sistema de filtrado. Para cada muestra, se filtraron aproximadamente 200 litros de agua de mar a una velocidad de flujo constante de 0,3 litros por minuto, con el objetivo de evitar la mezcla de las

fases particulada y disuelta. La filtración se realizó mediante un filtro de microfibras de vidrio (GF/F) de 142 mm de diámetro y 0,7 μm de tamaño nominal de poro (Whatman), que retiene la fase particulada del agua de mar. El agua filtrada fluyó a través de una manguera de látex hacia una columna de vidrio rellena con resina de estireno-divinilbenceno (XAD-2), la cual estaba sostenida por un soporte universal. Esta configuración permitió la separación de la fase disuelta, donde se encuentran los contaminantes. La resina XAD-2 es un adsorbente no polar e hidrófobo, compuesto por perlas de estireno-divinilbenceno polimerizado con estructura macrorreticular, lo que proporciona una amplia capacidad de adsorción para una variedad de contaminantes hidrofóbicos, incluidos los PAHs (Moore, 1984). Tanto la resina XAD-2 como los filtros de microfibras de vidrio fueron limpiados y empaquetados previamente para minimizar la manipulación y prevenir la contaminación durante el muestreo en campo.

Esta metodología fue descrita previamente (Berrojalbiz et al., 2011; Nizzetto et al., 2012; Galbán – Malagón et al., 2012; 2013a; 2013b; 2013c) para la toma de muestras de agua en sistemas prístinos. Se tomaron en total 12 muestras de agua que luego de su etiquetado, se refrigeraron a 4°C para su posterior análisis.

Figura 4 Mapa zona de muestreo.

2.3.1.2 Fitoplancton y Zooplancton.

Las muestras de fitoplancton y zooplancton se recolectaron desde el 2 de diciembre del año 2019 al 27 de enero del año 2020 (Tabla 1). El fitoplancton presente en la columna de agua fue recolectado mediante el uso de una red cónica de 10 μm de haz de malla con la que se realizaron arrastres verticales bajo los 40 metros de profundidad por 10 minutos a una velocidad de 1 – 2 nudos. Se realizaron tres lances por día de muestreo para asegurar suficiente biomasa para los análisis. Se obtuvieron un total de **12 muestras** de las redes de fitoplancton.

Las muestras de zooplancton fueron recolectadas mediante el uso de una red bongo de 500 μm de haz de malla con la que se realizaron 3 lances de arrastre horizontal a una profundidad entre 80 y 100 metros por 10 minutos cada uno a una velocidad de 1 – 2 nudos. Esta red permite recolectar microzooplancton (20 μm a 200 μm) y mesozooplancton (100 μm a 10 mm de longitud corporal). Se obtuvieron un total de **11 muestras** en los copos de las redes de zooplancton las cuales fueron vertidas en frascos de vidrio previamente esterilizados en una mufla (450°C, 5 horas). Mediante un sistema de filtrado al vacío utilizando un matraz Kitasato y una bomba de vacío KNF, se separó el agua de mar de la biomasa de zooplancton que finalmente quedó colectada en filtros de microfibra de vidrio GF/F de 47 mm de diámetro. Estos filtros se empaquetaron en papel aluminio y se mantuvieron congelados a -18°C durante toda la campaña para su posterior procesamiento y análisis. Los días de muestreo se notifican en la Tabla 1.

En el laboratorio, los filtros y muestras obtenidas durante la campaña realizada se liofilizan durante 24 horas para eliminar el contenido de agua para luego ser homogenizadas utilizando un mortero de cerámica. Las muestras se pesaron en una balanza analítica y se separaron por grupo (fitoplancton y zooplancton). Se destina una submuestra de 1 mg para análisis de isótopos estables.

Tabla 1 Fechas y temperatura(°K) del sitio de muestreo en la toma de muestras de fitoplancton y zooplancton realizada en la Expedición Científica Antártica 59 (ECA59) en la Bahía Collins.

Fitoplancton			
Muestra	Temperatura(K)	Sitio de muestreo	Fecha
S1	273,41	Bahía Collins	02-12-2019
S2	273,27	Bahía Collins	06-12-2019
S3	273,37	Bahía Collins	11-12-2019
S4	273,49	Bahía Collins	16-12-2019
S5	273,29	Bahía Collins	21-12-2019
S6	273,51	Bahía Collins	27-12-2019
S7	273,82	Bahía Collins	03-01-2020
S8	274,1	Bahía Collins	08-01-2020
S9	27,1	Bahía Collins	13-01-2020
S10	274,51	Bahía Collins	17-01-2020
S11	274,22	Bahía Collins	22-01-2020
S12	274,19	Bahía Collins	27-01-2020
Zooplancton			
Muestra	Temperatura(K)	Sitio de muestreo	Fecha
S1	273,41	Bahía Collins	02-12-2019
S2	273,27	Bahía Collins	11-12-2019
S3	273,37	Bahía Collins	16-12-2019
S4	273,49	Bahía Collins	21-12-2019
S5	273,29	Bahía Collins	27-12-2019
S6	273,51	Bahía Collins	03-01-2020
S7	273,82	Bahía Collins	08-01-2020
S8	274,1	Bahía Collins	13-01-2020
S9	274,1	Bahía Collins	17-01-2020
S10	274,51	Bahía Collins	22-01-2020
S11	274,22	Bahía Collins	27-01-2020

2.3.2 Extracción química de PAH.

En el laboratorio, los filtros GF/F obtenidos durante la campaña fueron sometidos a un proceso de liofilización durante 24 horas para eliminar el contenido de agua. Posteriormente, las muestras secas fueron pesadas utilizando una balanza analítica de alta precisión y clasificadas en grupos según su naturaleza (fitoplancton y zooplancton). De cada grupo, se destinó una submuestra de 10 mg para el análisis de isótopos estables. Las muestras se enriquecieron con estándares sustitutos de d8-naftaleno, d10-fenantreno y d12-perileno como estándares de recuperación sustitutos (Cambridge Isotopes, Cambridge, Reino Unido). Los PAHs sustitutos permiten evaluar la precisión y exactitud del método analítico utilizado. La concentración de

los PAHs sustitutos se mide y compara con los valores esperados para garantizar la fiabilidad del método de detección y cuantificación de los PAHs en las muestras de agua. Para la extracción, los PAHs presentes en las muestras de agua de mar y plancton se sometieron a un proceso de Soxhlet utilizando un extractor automático Büchi System B-811 durante 24 horas. Se empleó hexano como solvente para las muestras de agua en fase disuelta (XAD) y 150 ml de diclorometano para las muestras de plancton.

Posteriormente, los volúmenes de los extractos resultantes se concentraron a 2 ml bajo una corriente de nitrógeno. Los compuestos fueron separados de posibles interferentes co-extraídos mediante una columna de gel de sílice, eluidos con 30 ml de hexano y 50 ml de una mezcla de hexano/diclorometano (7:3, v:v), respectivamente (Jin et al., 2023). Después de la separación, los extractos se concentraron nuevamente con corriente de nitrógeno a temperatura ambiente y se reconstituyeron en isooctano. Finalmente, los extractos fueron analizados mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS), utilizando d-terfenilo como estándar interno para la cuantificación de todos los PAHs.

2.3.3 Cuantificación de PAHs por Cromatografía de gases acoplada a Espectrometría de masas (GC-MS).

Se determinó la presencia de 28 hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en los extractos de las muestras de agua de mar, fitoplancton y zooplancton de la zona de estudio, que incluyen: acenaftileno(Acy), acenafteno(Ace), fluoreno(Fluo), pireno(Pyr), fenantreno(Phe), benzo[a]antraceno(BaA), criseno(Chry), antraceno(Ant), fluoranteno(Flu), benzo[b]fluoranteno(BbFlu), benzo[k]fluoranteno(BkFlu), benzo[a]pireno(BaPyr), indeno[1,2,3,c-d]pireno(IP), dibenzo[a,h]antraceno(DBA), benzo[g,h,i]perileno(BghiPery), bifenilo(BP), reten, benzo[b]fluoreno(BbFluo), benzo[b]nafto[2,3-d]tiofeno(BNT), benzo[g,h,i]fluoranteno(BghiFlu), ciclopentano[c,d]pireno(CPP), trifenileno(TP), dibenzo[a,c]antraceno(DbacA) benzo[j]fluoranteno(BjFlu), benzo[e]perileno(BePery), perileno(Pery), antantreno(Antan) y coroneno(Cor) (Figura 1).

Para garantizar la precisión y exactitud de los resultados, se utilizaron tres PAHs específicos como estándares internos: d8-naftaleno, d10-fenantreno y d12-perileno. Estos estándares internos permitieron evaluar la fiabilidad del método analítico mediante la comparación de sus

concentraciones con los valores esperados, asegurando que el proceso de cuantificación de los PAHs fuera preciso.

La cuantificación de los PAHs se realizó mediante cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) utilizando un equipo Agilent 7890D, con una columna Agilent J&W (50 m × 0.32 μm), con fase estacionaria de dimetilpolisiloxano y gas portador He, acoplado a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo Agilent 7000D. Las condiciones cromatográficas empleadas se detallan en la Tabla 2 (Privylova et al., 2012; Pozo et al., 2022).

Tabla 2 Condiciones cromatográficas para la cuantificación de los PAH por la técnica de Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas (GC-MS).

Columna cromatográfica	Agilent J&W (50mx0.32μm)
Fase estacionaria	Dimetilpolisiloxano
Gas Carrier	He (flujo de calor: 0,2 ml min ⁻¹)
Detector	MS-Triple cuadrupolo (qQQ)
Condiciones de separación	Temperatura del inyector 280 °C Temperatura inicial: 80 °C Después de 2 minutos, la temperatura se eleva a 180 °C con una rampa de 15 °C min ⁻¹ ; luego se eleva a 310 °C con una rampa de de 5 °C min ⁻¹ . La temperatura final se mantuvo durante 20 min.
Volumen inyección	1 uL

Además, los resultados fueron corregidos utilizando los blancos de análisis. En este estudio, se emplearon *trip blanks* y *solvent blanks* para las muestras de fitoplancton, zooplancton y agua (columnas XAD). Los *trip blanks* y *solvent blanks* fueron analizados para garantizar la ausencia de contaminantes externos y evaluar posibles contaminaciones durante el manejo y análisis de

las muestras. En el caso del fitoplancton, se emplearon tres *trip blanks* y cuatro *solvent blanks*. Para las muestras de zooplancton, también se utilizaron tres *trip blanks* y cuatro *solvent blanks*. En las muestras de agua (columnas XAD), se incluyeron tres *solvent blanks*.

Las concentraciones finales de PAHs en las muestras se calcularon a partir de mediciones corregidas mediante curvas de calibración elaboradas con estándares y muestras ambientales. En la Figura S1 del material anexo, se muestra un ejemplo de cromatograma de ión total (TIC) correspondiente a una muestra real de agua y al estándar de calibración (100 ng/ml) utilizado.

Los porcentajes de recuperación para las muestras de fitoplancton estuvieron en el rango de 6,64-63,8% (promedio: 51,2%), 60,6-92,5% (promedio: 73,575%) y 87,5-112% (promedio: 104%), respectivamente. En las muestras de zooplancton, los porcentajes de recuperación estuvieron en el rango de 40,7-73,5% (promedio: 64,6%), 75-83,9% (promedio: 79,2%) y 89,2-110% (promedio: 101,7%). Para las muestras de agua de mar, los porcentajes de recuperación fueron de 59,7-52,1% (promedio: 42,34%), 37,6-65,8% (promedio: 51,72%) y 58,2-82,3% (promedio: 73,93%). Estos resultados indican que las recuperaciones fueron dentro de los rangos aceptables según los criterios establecidos en las referencias metodológicas, lo que asegura la fiabilidad de los resultados obtenidos.

2.3.4 Determinación de los isotopos estables de ^{15}N y ^{13}C por GC-IRMS.

El enriquecimiento isotópico de nitrógeno se puede medir utilizando la relación isotópica $\delta^{15}\text{N}$ que compara la proporción de ^{15}N y ^{14}N en una muestra con respecto a un estándar de referencia y se puede obtener mediante la siguiente ecuación:

$$(1) \delta^{15}\text{N}, \delta^{13}\text{C} (\text{‰}) = (R_{\text{Muestra}} / R_{\text{Estándar}} - 1) \times 1000$$

Donde $\delta^{15}\text{N}$ es la relación isotópica de nitrógeno, $\delta^{13}\text{C}$ es la relación isotópica de carbono, R corresponde a la tasa $^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ o $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, y los estándares utilizados serán y nitrógeno atmosférico (N_2) (Atwell et al., 1998).

En esta investigación, los valores de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ se obtuvieron a partir de la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas de relación isotópica (GC-IRMS), donde las muestras (fitoplancton, zooplancton) fueron enviadas al Laboratorio de

Biogeoquímica e Isótopos Estables del Departamento de Ecología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Allí se analizaron los valores de $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$ y la proporción C/N. Los resultados de los análisis fueron desarrollados en un Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS), Thermo Delta Advantage acoplado a un Analizador Elemental Flash EA2000. El error isotópico asociado fue de 0,22‰ y 0,35‰ para el nitrógeno y el carbono, respectivamente, mientras que el error asociado al análisis elemental fue de 0,004 mg y 0,016 mg para el nitrógeno y carbono, respectivamente, utilizando una regresión lineal. Para este cálculo se utilizó el estándar Acetanilida, que contiene 71,10% de carbono y 10,36% de nitrógeno. Además, para el cálculo de los valores de δ isotópicos se emplearon cuatro estándares internos previamente normalizados: Acetanilida, Atropina, Cafeína, Sedimento High Organic y Ácido Glutámico.

Valores negativos de $\delta^{15}\text{N}$ indican que el isótopo más pesado está en menor proporción. Por el contrario, valores altos de $\delta^{15}\text{N}$ indican que las muestras están enriquecidas con el isótopo de ^{15}N y por lo tanto son más pesadas. La proporción de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ permite determinar la posición, relaciones tróficas y flujos de energía entre organismos del ecosistema además de comprender cómo los contaminantes se transfieren y se concentran a lo largo de la cadena alimentaria de una manera aún más profunda.

2.3.5 Corrección de las concentraciones de la fase disuelta por carbono orgánico disuelto (DOC).

Los PAHs que llegan a la columna de agua sufren transformaciones físicas, químicas y biológicas, como evaporación, disolución, adsorción, degradación microbiana y oxidación fotoquímica (Lawal et al., 2017). Aunque la disolución representa solo una pequeña fracción, es un proceso importante debido a los componentes solubles, particularmente los compuestos aromáticos más pequeños, que son más tóxicos para las especies acuáticas (Echeveste et al., 2016).

Las concentraciones de PAH en la fase disuelta del agua de mar están corregidas por el carbono orgánico disuelto (DOC) puesto que las columnas adsorbentes de XAD-2, utilizadas para obtener la concentración de PAH de la fase disuelta, concentran los compuestos verdaderamente disueltos y además compuestos asociados con el carbono orgánico disuelto (DOC). La biodisponibilidad, destino y comportamiento de los compuestos orgánicos hidrofóbicos, como los PAHs en el agua de mar se ven influenciadas directamente por el

carbono orgánico disuelto y particulado presente (Burkhard, 2000). Por lo tanto, al corregir la concentración de PAH por DOC, obtenemos un valor más representativo de los PAH disponibles en la fase disuelta y no asociados a la materia orgánica.

Luego, esta corrección por DOC se lleva a cabo mediante la siguiente ecuación:

$$(2) C_{WTD} = \frac{C_W}{1 + (K_{DOC})DOC} [ng\ g^{-1}]$$

Donde C_{WTD} es la concentración de PAHs en la fase disuelta corregida por el carbono orgánico disuelto y C_W es la concentración de PAH en la fase disuelta. La concentración de PAHs en la fase disuelta, corregida por el carbono orgánico disuelto (C_{WTD}), se calcula a partir de la concentración de PAHs en la fase disuelta (C_W). Esta corrección se realiza considerando la partición entre el carbono orgánico disuelto (DOC) y la fase disuelta (C_W), utilizando el coeficiente de partición DOC-agua (K_{DOC}). Para DOC natural, el valor de K_{DOC} se estima como $K_{DOC}=0,08K_{OW}$ donde K_{OW} es el coeficiente de partición octanol-agua corregido por temperatura. En el caso del ácido húmico de Aldrich, se utiliza $K_{DOC}=0,11K_{OW}$ $K_{DOC} = 0,11$. En este estudio, empleamos la relación $K_{DOC}=0,1K_{OW}$, como se ha reportado previamente en la literatura para estimar C_{WTD} (Totten et al., 2002; García-Flor et al., 2005; Galbán-Malagón et al., 2013).

Para los cálculos, se utilizó un valor representativo de $DOC=0,7 \times 10^3\ ng\ L^{-1}$ (Doval et al., 2002).

2.3.6 Corrección de los coeficientes de partición octanol-agua (K_{OW}) por temperatura.

A condiciones normales de presión y temperatura (298 K y 1 atm) dos líquidos orgánicos serán más o menos miscibles entre sí e inmiscibles con el agua. Si se añade una tercera sustancia a este sistema de dos líquidos inmiscibles, el componente añadido va a tender a distribuirse entre los dos solventes hasta que, en equilibrio, la proporción de las concentraciones de las sustancias distribuidas va a tener cierto valor. Esta proporción se representa con el coeficiente de partición

octanol-agua (K_{ow}) y a 25°C estos valores fueron tabulados desde la literatura para todos los PAHs estudiados. En ambientes muy fríos, el valor de K_{ow} aumentará si la transferencia de la sustancia entre la fase orgánica y agua es un proceso endotérmico. Para considerar esta variación con la temperatura todos valores de K_{ow} se corrigen a la temperatura del agua tomada para cada muestra utilizando la ecuación de Van't Hoff:

$$(4) K_{ow}(T) = e^{\left[\frac{-\Delta U_{ow}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298,15}\right)\right]} \cdot (K_{ow}(298,15))$$

Donde T es la temperatura (K) del agua de mar medida en el lugar de muestreo para cada salida (Tabla 1) y $K_{ow}(298,15)$ es el coeficiente de partición octanol-agua para cada PAH a 25°C y R es la constante de los gases (0,008134 kJ mol⁻¹). La variación de $K_{ow}(T)$ depende tanto de la magnitud y signo de la entalpía. Generalmente para $\Delta H_{ow} > 0$ y magnitudes grandes, la transferencia será endotérmica y habrá un incremento en el valor de la constante de partición. Se utiliza un valor de entalpía de transferencia igual a 35 kJ mol⁻¹ para todos los PAH estudiados. Los valores de Log K_{ow} corregidos se resumen en la Tabla 3 y son los que se utilizaron estos valores para todos los cálculos realizados en esta investigación.

Tabla 3 Coeficientes de partición octanol-agua (LogKow) a 25°C y 0,6°C, temperatura promedio de la columna de agua de la Bahía Collins en la expedición ECA 56.

Compuesto	Log_{Kow} 25°C (298K)	Referencia	Log Kow 0.6°C (274K)
Acenaftileno	3,85	Ma et al., 2010	4,41
Acenafteno	3,95	Ma et al., 2010	4,51
Fluoreno	4,11	Ma et al., 2010	4,67
Pireno	5,01	Ma et al., 2010	5,13
Fenantreno	4,57	Lima et al.,2007	5,13
Benzo[a]antraceno	5,91	Lima et al.,2007	5,78
Criseno	5,67	Ma et al., 2010	5,57
Antraceno	4,57	Ma et al., 2010	6,47
Fluoranteno	5,22	Bamford et al.,1999	6,23
Benzo[b]Fluoranteno	5,8	Lima et al.,2007	6,36
Benzo[k]Fluoranteno	6,0	Lima et al.,2007	6,56
Benzo[a]pireno	6,05	Ma et al., 2010	6,61
Indeno[1,2,3-c,d]pireno	6,75	Jim Kim et al., 2010	7,31
Dibenzo[a,h]antraceno	6,51	Ma et al., 2010	7,07
Benzo[g,h,i]Perileno	6,9	Jim Kim et al., 2010	7,46
Bifenil	3,97	Di Toro et al.,2007	4,53
Reten	6,35	Bamford et al., 1999	6,91
Benzo[b]Fluoreno	5,57	Lima de Ribeiro et al.2003	6,31
Benzo[b]nafto[2,3-d]tiofeno	5,34	Bamford et al.,1999	5,90
Benzo[ghi]Fluoranteno	5,49	Lima de Ribeiro et al.2003	6,05
Cyclopentano[c,d]pireno	5,40	Lima de Ribeiro et al.2003	5,96
Trifenileno	5,49	Lima de Ribeiro et al.2003	6,05
Benzo[j]Fluoranteno	6,07	Lima de Ribeiro et al.2003	6,63
Benzo[e]Pireno	6,44	Di Toro et al.,2007	7,00
Perileno	6,25	Lima et al.,2007	6,81
Dibenzo[a,h]antraceno	6,17	Jim Kim et al., 2010	6,73
Antantrato	7,21	Bamford et al.,1999	7,77
Coroneno	6,75	Lima de Ribeiro et al.,2003	7,31

2.3.7 Cálculo de los Factores de Bioconcentración y Biomagnificación (BCF_{fito} y BCF_{zoo} y BMF).

2.3.7.1 Factores de Bioconcentración (BCF_{fito} y BCF_{zoo}).

La *bioconcentración* es el resultado de la absorción directa de un compuesto químico por un organismo sólo desde el agua. Experimentalmente, el resultado de tal proceso se representa a través del Factor de Bioconcentración o *Bioconcentration Factor*, BCF, por sus siglas en inglés. En consecuencia, el BCF es una constante de proporcionalidad entre la concentración del contaminante en la fase lipídica del organismo en estado estacionario (C_{zoo} y C_{fito}) y la concentración libremente disuelta del contaminante en el agua (C_{WTD}).

Luego, para las muestras de zooplancton los valores de BCF se calculan mediante la siguiente ecuación utilizando las concentraciones obtenidas del análisis instrumental para cada PAH [$ng\ g^{-1}$] en las muestras (S1-S12) (C_{zoo}) y la concentración de PAH [$ng\ L^{-1}$] en la fase disuelta del agua de mar corregida por el carbono orgánico disuelto (C_{WTD}) (McKay, 1982):

$$(5) \ BCF_{zoo} = \frac{C_{zoo}}{C_{WTD}} [kg\ L^{-1}]$$

De igual forma, para las muestras de fitoplancton, los valores de BCF se calculan según la relación:

$$(6) \ BCF_{fito} = \frac{C_{fito}}{C_{WTD}} [kg\ L^{-1}]$$

Además, se ha informado que el fitoplancton en la Antártica tiene un gran contenido de carbono orgánico, entre 50% y 89%, o incluso más, es decir, cerca del 100% de la biomasa seca (Holm-Hansen et al., 1989). Luego, se decide utilizar el peso seco de muestras de fitoplancton para la estimación de BCF.

Se aplica una correlación no paramétrica entre el log BCF y log K_{ow} considerando todas las muestras (S1-S12), los factores de bioconcentración de fitoplancton (BCF_{fito}) y zooplancton (BCF_{zoo}) y los coeficientes de partición octanol-agua corregidos por temperatura (**Tabla 3**):

$$(7) \ log\ BCF_{fito} = n\ log\ K_{ow} + b$$

$$(8) \ log\ BCF_{zoo} = n\ log\ K_{ow} + b$$

2.3.7.2 Factor de Biomagnificación (BMF).

La *biomagnificación* es el aumento de la concentración de un contaminante desde un nivel trófico al siguiente debido a la acumulación desde el alimento. La biomagnificación es uno de los posibles resultados de la transferencia trófica de contaminantes. Las concentraciones pueden ser similares tanto en el depredador como en la presa; en este sentido es posible que no haya una tendencia ascendente o descendente estadísticamente significativa en las concentraciones. Alternativamente, la concentración de contaminantes puede disminuir a medida que aumenta la posición trófica, proceso que se conoce como *biodilución*.

El factor de biomagnificación (BMF) se basa en la suposición de que las concentraciones han alcanzado un estado estacionario en los organismos y que la lipoficidad en ellos es la misma.

El factor de biomagnificación para este estudio se calculó mediante la siguiente relación:

$$(9) \text{ BMF} = \frac{C_{\text{Zoo}}}{C_{\text{Phyto}}}$$

Donde C_{fito} y C_{zoo} son las concentraciones de PAH [ng L^{-1}] en fitoplancton y zooplancton respectivamente. El factor de biomagnificación no tiene unidades. Sin embargo, valores de $\text{BMF} > 1$ indican que hay una tendencia a la transferencia del contaminante desde fitoplancton a zooplancton y $\text{BMF} < 1$ sugieren una biodilución.

El BMF, al igual que el BCF, se comparó con la constante de partición octanol-agua (K_{ow}) corregido por temperatura mediante regresiones lineales no paramétricas.

2.3.7.3 Análisis estadístico de datos.

Se evaluó la normalidad de las concentraciones de PAH en las tres matrices (fitoplancton, zooplancton y agua de mar) mediante el test de *Kolmogorov-Smirnov*, que mostró valores $p < 0,05$ en todos los casos, indicando que los datos no siguen una distribución normal. Por ello, se utilizó el test de Kruskal-Wallis para comparar las concentraciones entre los grupos, encontrándose diferencias significativas ($p < 0,05$). Posteriormente, las pruebas post hoc de Wilcoxon con corrección de Holm confirmaron diferencias significativas entre todas las combinaciones de grupos ($p < 0,05$).

Se realizó el cálculo de los factores de bioconcentración para las muestras de plancton (BCF) y biomagnificación (BMF), como se explicará más adelante, y se realizaron regresiones lineales no paramétricas entre los factores y el valor de Log K_{ow} para determinar las relaciones entre la bioacumulación de PAHs desde el medio a los organismos (fitoplancton y zooplancton respectivamente) con respecto a su hidrofobicidad y la tendencia a la biomagnificación de los PAH desde el fitoplancton al zooplancton en la columna de agua estudiada (BMF).

2.4 Resultados

2.4.1 Distribución de PAHs en la columna de agua de la Bahía Fildes (Isla Rey Jorge).

Las concentraciones de los PAHs encontradas en el agua de mar, fitoplancton y zooplancton de la Bahía Fildes se presentan en la Tabla S1 del material Anexo y se ilustran en la Figura 5. La concentración total disuelta ($\sum^{28}\text{PAH}$) fue de $2 \pm 2 \text{ ng L}^{-1}$, con la concentración más alta correspondiente al bifenilo ($\log K_{ow} = 4,53$), seguido por el fenantreno ($\log K_{ow} = 5,13$) y el fluoreno ($\log K_{ow} = 6,23$).

En la matriz de fitoplancton, la concentración total ($\sum^{28}\text{PAH}$) fue de $1937 \pm 621 \text{ ng g}^{-1}$. Las concentraciones individuales variaron entre $4 \pm 1 \text{ ng g}^{-1}$ y $241 \pm 318 \text{ ng g}^{-1}$, siendo el fluoranteno el compuesto más abundante ($\log K_{ow} = 6,23$), seguido por el pireno ($\log K_{ow} = 5,13$) y el fenantreno ($\log K_{ow} = 5,13$). En la matriz de zooplancton, la concentración total $\sum^{28}\text{PAH}$ fue de $1674 \pm 265 \text{ ng g}^{-1}$, con concentraciones individuales que oscilaron entre $4 \pm 2 \text{ ng g}^{-1}$ y $212 \pm 119 \text{ ng g}^{-1}$. Los compuestos más abundantes fueron el fenantreno ($\log K_{ow} = 5,13$), el fluoranteno ($\log K_{ow} = 6,23$) y el pireno ($\log K_{ow} = 5,13$). El fluoranteno, el pireno y el fenantreno fueron los compuestos más prevalentes en ambas matrices biológicas, evidenciando patrones similares de bioacumulación. El análisis de Kruskal-Wallis mostró diferencias significativas en las concentraciones de PAH entre agua de mar, fitoplancton y zooplancton ($p < 0,05$), mientras que el análisis post hoc de Wilcoxon confirmó diferencias significativas entre el agua de mar y ambas matrices biológicas ($p < 0,05$), destacando un gradiente de acumulación (Figura 5).

Figura 5 Perfil de concentraciones promedio de los PAHs estudiados (n=28) en las matrices de agua de mar, fitoplancton y zooplancton.

Las concentraciones de PAHs detectadas en el agua de mar en este estudio son consistentes con los niveles informados en estudios previos realizados en el Océano Austral. Por ejemplo, Casal et al. (2018) reportaron una concentración de $\Sigma 15$ PAH de $1,0 \pm 0,82$ ng L⁻¹ en la costa de la Isla Livingston (62°36'S, 60°30'W, Península Antártica). Stortini et al. (2009) observaron concentraciones de PAH (n=12) entre 2,14 y 2,85 ng L⁻¹, con una concentración total de Σ^{12} PAH que osciló entre 5,27 y 9,43 ng L⁻¹ (promedio: 7,06 ng L⁻¹) en el agua subsuperficial (SSW) del Golfo de Gerlache (64°30'S, 62°30'W, Península Antártica). Asimismo, Cai et al. (2016) reportaron un valor promedio de PAH (n=9) de 2,0 ng L⁻¹ en la Bahía Prydz (69°0'S, 75°0'E, Antártica Oriental), similar a los valores registrados en el Mar de Ross (1,2–4,0 ng L⁻¹). En todos estos estudios, los PAH más abundantes en la superficie fueron los menos hidrofóbicos, como el fenantreno ($\log Kow^{0,6^\circ C} = 5,13$) y el fluoreno ($\log Kow^{0,6^\circ C} = 4,67$),

debido a su mayor solubilidad en agua (Stortini et al., 2009; Cai et al., 2016; Casal et al., 2018; González-Gaya et al., 2016).

Por otro lado, al comparar estos resultados con áreas marinas remotas como el Océano Ártico, se observa que las concentraciones en este último tienden a ser más altas. Por ejemplo, en los fiordos árticos de Hornsund, Kongsfjorden y Adventfjorden (Svalbard), se han reportado concentraciones de PAHs disueltos que varían entre 0,2 y 310 ng L⁻¹ durante los años 2018 y 2019 (Pouch et al., 2021; Li et al., 2020). Estas diferencias pueden atribuirse a una mayor influencia de fuentes antropogénicas directas en el Ártico, incluyendo actividades industriales, transporte marítimo y emisiones derivadas del uso de combustibles fósiles, así como patrones de transporte atmosférico que favorecen la deposición de contaminantes en esta región (Zhang et al., 2023).

En organismos planctónicos, destacan los PAHs más comúnmente distribuidos en ambientes acuáticos, como el fenantreno y el fluoranteno. No obstante, al igual que lo reportado en algunos estudios previos, también se detectaron PAHs de mayor hidrofobicidad, como el pireno (log K_{ow} = 5,13), benzo[b]fluoranteno (log K_{ow} = 6,36), benzo[a]pireno (log K_{ow} = 6,06), dibenzo[a,h]antraceno (log K_{ow} = 6,18) e indeno[1,2,3-cd]pireno (log K_{ow} = 6,19) (Cripps et al., 1990; Casal et al., 2018; Jin et al., 2023). Este patrón es consistente con el proceso de bioacumulación, ya que los PAHs, por su naturaleza hidrofóbica, muestran una alta afinidad por la materia orgánica y los lípidos, lo que favorece su retención y acumulación en los tejidos biológicos. Tal como se muestra en la Figura 5, este comportamiento también se evidencia en las matrices de fitoplancton y zooplancton, donde los PAHs más hidrofóbicos tienden a concentrarse en mayor proporción.

2.4.2 Bioconcentración(BCF).

En este estudio, los factores de bioconcentración (BCF) se calcularon relacionando las concentraciones de PAHs en muestras de fitoplancton (n = 12) y zooplancton (n = 11) con las concentraciones correspondientes en el agua de mar registradas durante las fechas de muestreo (Tabla 1), de acuerdo con las ecuaciones 5 y 6. Los valores promedio de BCF, junto con sus respectivos parámetros estadísticos, se presentan en la Tabla S2 del material Anexo. La Figura

6 muestra los valores de BCF ordenados según el log Kow, el cual aumenta progresivamente de izquierda a derecha.

Figura 6 Perfil de bioconcentración (BCF, Kg L⁻¹) de los PAH estudiados en muestras de fitoplancton (n=12) y zooplancton (n=11) recolectadas en la Bahía Collins (Península Fildes, Isla Rey Jorge).

No se encontraron diferencias significativas en los valores de BCF entre el fitoplancton y el zooplancton ($W = 55\ 851$; p -value > 0,05). Aunque en la Figura 6 se aprecian diferencias aparentes en ciertos PAHs, la alta desviación estándar y la superposición de valores entre ambos grupos respaldan los resultados obtenidos mediante el test de Wilcoxon. Esta variabilidad puede atribuirse a factores ambientales propios del verano austral (diciembre-enero), como el aporte de agua dulce por el deshielo, que altera la salinidad y la disponibilidad de contaminantes, así como a las dinámicas ecológicas de los organismos planctónicos, incluyendo su movilidad y las fluctuaciones estacionales en la biomasa (Smith, 2022; Ducklow et al., 2007; Aracena et al., 2018).

En contraste, organismos de hábitats más estables, como los invertebrados bentónicos (por ejemplo, moluscos y crustáceos), que residen en el fondo marino, están expuestos a condiciones ambientales menos variables. Esta estabilidad se ha asociado a patrones de bioconcentración más consistentes en estudios previos (Thatje et al., 2005; Pouch et al., 2017).

De acuerdo con los resultados, los PAHs que presentaron una mayor tendencia a la bioconcentración fueron aquellos con valores $\log K_{ow}$ entre 6 y 7, como el benzo[g,h,i]perileno ($\log K_{ow} = 7,46$), el indeno[1,2,3-c,d]pireno ($\log K_{ow} = 7,31$) y el benzo[b]fluoranteno ($\log K_{ow} = 6,23$) (ver Figura 6 y Tabla S2). Además, el número de anillos aromáticos de los PAH mostró una relación significativa con el potencial de bioconcentración en ambos grupos de plancton (Kruskal-Wallis, $p\text{-value} < 0,05$). De hecho, los PAH con 4-6 anillos, como benzo[g,h,i]perileno, indeno[1,2,3-c,d]pireno y benzo[b]fluoranteno, presentaron mayores medianas de BCF en comparación con los de 2-3 anillos (Ver Figura 7). En general, se ha reportado que este comportamiento se debe a características fisicoquímicas de los PAH de 4-6 anillos aromáticos como mayor estabilidad estructural, menor volatilidad y mayor hidrofobicidad (afinidad lipofílica) que favorece la acumulación de PAH en los organismos de plancton (Albarico et al., 2024; Jensen et al., 2012).

Figura 7 Contribución del número de anillos de los PAH a la bioconcentración (%) en las muestras de fitoplancton y zooplancton recolectadas en la Bahía Fildes (Kruskal-Wallis, $p\text{-value} < 0,05$).

Para evaluar la dependencia de la bioconcentración respecto a la hidrofobicidad, se relacionaron el $\log BCF$ y el $\log K_{ow}$ para todos los PAH ($n = 28$) de cada organismo por separado (fitoplancton BCF fito; $n = 12$; zooplancton BCF zoo; $n = 11$), según el modelo propuesto por Mackay (1982). Este modelo sostiene que la hidrofobicidad de los compuestos, medida por el logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua ($\log K_{ow}$), es proporcional al potencial de bioconcentración (Mackay, 1982), debido a un mayor tiempo de retención de los

contaminantes en los organismos (Borgå et al., 2002). Según el modelo, la relación entre logBCF y logK_{ow} debería ser lineal (1:1), asumiendo el equilibrio lípido-agua entre el organismo y el agua circundante (Mackay, 1982).

El análisis de la relación log BCF–log K_{ow} evidenció diferencias significativas en función del grado de hidrofobicidad de los PAH evaluados, particularmente entre aquellos con log K_{ow} < 6 y log K_{ow} > 6. Para los compuestos con log K_{ow} > 6, no se encontraron correlaciones lineales significativas entre log BCF y log K_{ow} en ninguna de las matrices biológicas estudiadas (Tabla 4 y Figura 8A para fitoplancton; Tabla 5 y Figura 8B para zooplancton). En contraste, los PAHs con log K_{ow} < 6 mostraron relaciones lineales significativas en ambos grupos de organismos, lo que sugiere un comportamiento más predecible de bioconcentración en este rango de hidrofobicidad (Figura 8).

Si bien los coeficientes de correlación obtenidos fueron relativamente bajos, este patrón es consistente con lo observado en estudios previos, en los cuales la relación entre log BCF y log K_{ow} fue evaluada bajo condiciones controladas de laboratorio, lo que limita la comparación directa con ambientes naturales (Berrojalbiz et al., 2009).

Tabla 4 Parámetros de la relación LogK_{ow}–LogBCF para fitoplancton (LogBCF=mLogK_{ow}+c).

Organismo	Log Kow PAH	M	C	p-value	R ²
fitoplancton	< 6	0,399	5,193	< 0,05	0,452
	> 6	-0,031	6,775	> 0,05	0,003

Tabla 5 Parámetros de la relación log K_{ow}–logBCF para zooplancton (LogBCF=mLogK_{ow}+c).

Organismo	LogKow PAH	M	C	p-value	R ²
zooplancton	< 6	0,494	5,995	<0,05	0,418
	> 6	-0,008	6,732	> 0,05	0

En condiciones ambientales naturales, los procesos de partición resultan más complejos debido a factores como la temperatura (Sobek et al., 2010) y la biodisponibilidad de los contaminantes. Estas condiciones pueden impedir que se alcance un equilibrio lípido-agua entre los organismos y el medio circundante, especialmente cuando las concentraciones de contaminantes objetivo son muy bajas, lo que aumenta el margen de error en las mediciones (Pazdro, 2004). No obstante, estos resultados concuerdan con estudios previos realizados en organismos planctónicos de ecosistemas polares, donde contaminantes hidrofóbicos como PCBs, PBDEs, HCBs e incluso PAHs han mostrado una partición limitada a valores de logKOW superiores a 6 (Pouch et al., 2021; Galbán-Malagón et al., 2018). A pesar de estas limitaciones, los cálculos de factores de bioconcentración (BCF) in situ presentados en este estudio son especialmente relevantes, dado el escaso conocimiento publicado sobre este tema en organismos antárticos. Es importante señalar que la mayoría de los estudios previos se han llevado a cabo bajo condiciones de laboratorio y se han centrado principalmente en especies pequeñas de plancton (Hargrave et al., 2000; Hoekstra et al., 2002).

Figura 8 Relación entre el logaritmo de los factores de bioconcentración de fitoplancton (A) y zooplancton (B) (Log BCF) y el logaritmo de los coeficientes de partición octanol-agua de los PAHs (LogKow) corregidos por temperatura para muestras recolectadas en la Bahía Fildes.

2.4.3 Biomagnificación (BMF).

Los factores de biomagnificación (BMF) calculados para el par fitoplancton-zooplancton estudiado oscilaron entre 0,3 y 2,3 (Tabla S3, material Anexo). Entre los PAHs evaluados, aquellos con valores de BMF más relevantes incluyeron acenaftileno ($\log K_{ow} = 4,41$), acenafteno ($\log K_{ow} = 4,51$), bifenilo ($\log K_{ow} = 4,53$), ciclopenta[c,d]pireno ($\log K_{ow} = 5,96$) y coroneno ($\log K_{ow} = 7,31$).

Los valores promedio de BMF para los pares de consumidores de zooplancton y fitoplancton recogidos en Bahía Fildes mostraron consistentemente valores superiores a 1 (Figura 9, Tabla S3), indicando un potencial de biomagnificación en estos compuestos. Sin embargo, al analizar las medianas y los rangos de los BMF, se observa una considerable variabilidad, con varios valores por debajo de 1, lo que sugiere que la biomagnificación no es uniforme en todos los casos ni para todos los PAHs. Esta variabilidad podría estar influenciada por factores ambientales, diferencias en la biodisponibilidad o metabolismo de los compuestos por parte de los organismos planctónicos, y refleja la complejidad de los procesos de transferencia trófica en ecosistemas polares.

Figura 9 Relación entre el logaritmo del factor de biomagnificación (LogBMF) y el logaritmo del coeficiente de partición octanol-agua (LogKow) de los PAHs estudiados.

2.4.4 Proporción isotópica de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$.

Los valores de isótopos estables de nitrógeno ($\delta^{15}\text{N}$) en los organismos estudiados presentaron un rango de valores de 0,98 y 11,71‰ (Tabla 6). Se observó una superposición de los valores de $\delta^{15}\text{N}$ entre fitoplancton y zooplancton: los valores de $\delta^{15}\text{N}$ para el fitoplancton oscilaron entre 0,98 y 4,47‰, mientras que para el zooplancton varió entre 1,70 y 11,71‰. Por otro lado, los valores de isótopos estables de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) se encontraron en un rango de -30,0 a -26,6‰. Esta superposición se ilustra también en la Figura 10.

Estos resultados podrían estar reflejando la diversidad en las fuentes de carbono utilizadas por los organismos traducido a la posible presencia de organismos de zooplancton con una dieta más flexible u omnívora que aumenta los valores de $\delta^{15}\text{N}$ y explica la variabilidad en los valores $\delta^{13}\text{C}$ o, también alternativamente, podrían existir errores en el análisis de laboratorio GC-IRMS, como problemas de calibración o interferencias en la medición de los isótopos (Jardine et al., 2003).

Tabla 6 Medias (\pm desviación estándar) de $\delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{15}\text{N}$ (‰) determinadas en fitoplancton (20-200 μm) y grupos zooplancton (200-500 μm) recolectados en la Bahía Fildes (Península Antártica) durante la expedición ECA56.

$\delta^{13}\text{C}$ (‰)	Min	Max	promedio \pm SD	N
Phytoplankton	-29,2	-26,4	-27,6 \pm 0,8	12
Zooplankton	-30,0	-26,6	-30,0 \pm 1,1	9
$\delta^{15}\text{N}$ (‰)				
Phytoplankton	0,98	4,47	2,82 \pm 1,13	12
Zooplankton	1,70	11,71	6,65 \pm 4,13	9

agua de mar (Fitoplancton: p-value < 0,05, W = 30; Zooplancton: p-value < 0,05, W = 26) para todos los PAH (Figura 5), lo que revela una preferencia de estos compuestos por la matriz de plancton. Esto refleja la influencia de las propiedades hidrofóbicas de los PAH, que no solo facilitan su retención en organismos biológicos, sino que también puede determinar su dinámica en la columna de agua.

La presencia de PAH en la Antártida se asocia tanto a fuentes globales como locales. Las fuentes globales están relacionadas con el transporte atmosférico de largo alcance (LRAT, por sus siglas en inglés), que permite que los PAH viajen desde el continente hacia áreas remotas como la Antártida (Nash et al., 2011; Szopińska et al., 2019). Una vez depositados en la superficie oceánica, el intercambio difusivo aire-agua juega un papel crucial en la transferencia de los PAH desde la fase atmosférica hacia la acuática, un proceso impulsado por los gradientes de concentración entre ambas fases. Este mecanismo favorece la transferencia de los compuestos más volátiles y ligeros hacia la columna de agua. En línea con esto, los resultados obtenidos muestran que los PAH más ligeros son los que alcanzan mayores concentraciones en el agua, destacando su predominancia en la matriz acuática y su potencial influencia en la dinámica de distribución vertical (Cai et al., 2016).

Además de las fuentes globales, las actividades humanas locales contribuyen significativamente a la presencia de PAHs en Antártica. Bicego (2009) destaca que el uso de combustibles fósiles y los productos derivados de la combustión incompleta representan una fuente importante de contaminación. En la región antártica, el diésel de grado ártico (DCA) es ampliamente utilizado en generadores y embarcaciones, lo que introduce tanto PAHs de bajo peso molecular (dos o tres anillos aromáticos) como compuestos más complejos con cuatro o más anillos aromáticos (Kennicutt et al., 1991; Szopińska et al., 2019). En este contexto, las Islas Shetland del Sur, donde se encuentra la Bahía Fildes, albergan unas 20 estaciones científicas que operan de manera temporal o permanente (Bartolini et al., 2014). Durante el verano austral, especialmente en enero, se registra un aumento significativo de las actividades científicas, lo que implica un mayor uso de combustibles en la región. Según Szopińska et al. (2019), durante este período predominan las fuentes petrogénicas, caracterizadas por compuestos de alto peso molecular que presentan mayores riesgos de persistencia ambiental producto de su estabilidad química e hidrofobicidad (Lammel et al., 2015).

Aunque las concentraciones de PAHs de mayor peso molecular en la fase disuelta del agua de mar son bajas, su amplificación en los organismos planctónicos es evidente (Figura 6). Este

fenómeno no solo destaca la preferencia de los PAH por las matrices biológicas debido a sus propiedades hidrofóbicas, sino que también proporciona indicios sobre los posibles patrones de distribución vertical que podrían seguir a lo largo de la columna de agua.

2.5.2 Bioconcentración y su relación con la hidrofobicidad.

La bioconcentración de PAHs en los organismos planctónicos mostró una clara tendencia hacia la bioacumulación (Figura 6, Tabla S2). Esta tendencia fue respaldada por la correlación significativa observada entre los valores de $\log BCF$ y $\log K_{ow}$, la cual fue particularmente fuerte ($R^2 = 0,389-0,762$; $p < 0,05$) en los PAHs con valores de $\log K_{ow}$ entre 3 y 6 (Figura 8). Este patrón evidencia un equilibrio entre la fase acuosa y la fase lipídica de los organismos planctónicos, lo que indica la ausencia de movimiento neto de partículas entre estas fases dentro del rango temporal del muestreo. Por lo tanto, la bioconcentración de PAHs en este rango está impulsada principalmente por la partición termodinámica entre agua y lípidos, siendo la hidrofobicidad el factor determinante (Figura 8). Sin embargo, para los PAHs con $\log K_{ow} > 6$, la relación $\log BCF$ - $\log K_{ow}$ se desvía de la linealidad (Figura 8). Esto sugiere que la bioconcentración de los PAHs más hidrofóbicos podría estar influenciada por factores adicionales.

Típicamente, las desviaciones en la linealidad de las relaciones $\log BCF$ - $\log K_{ow}$ se deben a varios factores que afectan la biodisponibilidad de los compuestos más hidrofóbicos. Los PAHs con $\log K_{ow} > 6$, debido a su baja solubilidad en agua, presentan una disponibilidad limitada para los organismos planctónicos. Esto implica que, aunque estos compuestos se acumulen en los lípidos una vez absorbidos, el proceso de absorción desde la fase acuosa es más lento debido a su baja concentración en el agua (Mackay y Fraser, 2000; Gobas, 1993; Haitzer et al., 1998; Nørregaard et al., 2015; Yan Wen et al., 2012). Además, la permeabilidad de las membranas celulares, influenciada por impedimentos estéricos (Arnot y Gobas, 2006), así como factores ambientales como el pH, la salinidad y la temperatura, pueden afectar la velocidad de bioconcentración de estos compuestos (Nawaz y Kirk, 1996; Sobek et al., 2010). Esto se debe a que el tiempo de equilibrio entre fases está determinado en gran medida por la cinética de partición de los compuestos, la cual depende de estos factores ambientales que son especialmente relevante en ambientes polares, donde la temperatura juega un papel crucial en la dinámica de bioconcentración de los PAHs (Sobek et al., 2010).

En condiciones de baja temperatura, la partición entre las fases acuosa y lipídica es más lenta, dificultando que los compuestos más hidrofóbicos alcancen un equilibrio completo dentro de un período de exposición limitado (Swackhamer y Skoglu, 1993). Agersteda et al. (2018), en su estudio de laboratorio con copépodos (*Calanus hyperboreus*) de la Bahía Disko en Groenlandia Occidental, expusieron a estos organismos a compuestos como el fenantreno ($\log K_{ow} = 4,46$) y el dodecano ($\log K_{ow} = 6,10$) durante 4 días a 2°C. La exposición no permitió que los organismos alcanzaran un equilibrio total, lo que resultó en una bioconcentración diferente a la esperada para compuestos con $\log K_{ow}$ más altos. Este hallazgo es coherente con otros estudios que también han observado desviaciones de la relación 1:1 entre $\log K_{ow}$ y BCF en condiciones de baja temperatura (Fisk et al., 2001; Hoekstra et al., 2002; Jensen et al., 2012).

Sumado a lo anterior, la bioconcentración de muchos compuestos orgánicos hidrofóbicos en la Antártida es un proceso dinámico (Bates et al., 2017) por lo que además de los factores ambientales, existen procesos biológicos que pueden explicar la desviación en la relación $\log BCF$ - $\log K_{ow}$ de los PAH más hidrofóbicos, como el metabolismo en el zooplancton (Jensen et al., 2011), el aumento de la biomasa de fitoplancton durante el verano austral y la migración vertical diaria de zooplancton (DVM por sus siglas en inglés).

En primer lugar, estudios experimentales han evidenciado desviaciones en la relación $\log BCF$ - $\log K_{ow}$ para PAHs con $\log K_{ow} > 6$ en zooplancton, atribuibles a procesos de biotransformación, excreción y adsorción a materia orgánica interna (Jensen et al., 2012). Por ejemplo, en la especie ártica *Calanus finmarchicus*, Jensen et al. (2012) observaron que el fenantreno alcanzó el estado estacionario en 96 h, mientras que el benzo[a]pireno lo hizo en 192 h, presentando este último una mayor bioacumulación final. No obstante, ambos compuestos mostraron $\log BCF$ inferiores a los esperados en función de sus $\log K_{ow}$, lo que sugiere un metabolismo diferenciado entre moléculas y la adsorción preferencial de los compuestos más hidrofóbicos a la materia orgánica interna del organismo.

Por otro lado, se ha observado que los compuestos más hidrofóbicos ($\log K_{ow} > 6$) presentan una tasa de excreción más lenta, atribuida a un intercambio pasivo ineficiente a través de la barrera intestinal (De Gelder et al., 2017). Aunque pueden solubilizarse parcialmente, su elevada afinidad por las membranas celulares o la materia orgánica presente impide su absorción eficiente. En consecuencia, estos compuestos tienden a ser excretados con la materia fecal rica en lípidos y detritos orgánicos, contribuyendo a su transferencia hacia el sedimento, donde pueden ser biodisponibles para organismos bentónicos. En este contexto, estudios

realizados con pireno, un compuesto que se utiliza comúnmente como modelo debido a su metabolismo simple, predecible y cuantificable —al formar principalmente un único metabolito de Fase I (1-hidroxipireno)—, en especies bénticas de ecosistemas árticos y templados, han demostrado que los metabolitos de este PAH pueden representar hasta el 79 % del total acumulado en el organismo. Esto sugiere la existencia de mecanismos activos de biotransformación y excreción eficientes, incluso en condiciones de exposición a bajas concentraciones (Szczybelski, 2019).

Como consecuencia, una fracción significativa de los contaminantes acumulados en estos organismos puede ser exportada eficientemente hacia capas más profundas de la columna de agua. Esta transferencia es especialmente relevante en bahías someras, como Bahía Fildes, ubicada en la parte interior de Maxwell Bay ($62^{\circ}13.70' S$, $58^{\circ}50.90' W$), donde las profundidades varían desde aproximadamente 35 m en la zona interior hasta 500 m hacia el exterior (Muñoz & Wellner et al., 2018). En estas condiciones, una parte importante de los PAHs podría alcanzar los sedimentos, facilitada tanto por la acción de la bomba biológica — la asociación de contaminantes a organismos planctónicos, bacterias y detritos, seguida por el hundimiento de estas partículas— como por procesos de degradación abiótica y biótica en el ambiente marino (Iriarte et al., 2023).

Sumado a estas limitaciones metabólicas, otro factor biológico que influye en la acumulación de PAHs es el crecimiento acelerado de la biomasa de fitoplancton durante el verano austral, periodo caracterizado por condiciones de floración y post-floración. Este rápido aumento de la biomasa de fitoplancton genera un fenómeno conocido como *biodilución*, en el cual la concentración interna de los contaminantes más hidrofóbicos en las células no alcanza el equilibrio esperado, debido a que la tasa de crecimiento del fitoplancton puede ser comparable o incluso superar la tasa de absorción de estos compuestos (Swackhamer y Skoglu, 1993). Como resultado, existen desviaciones en la relación entre bioconcentración (BCF) y lipofilicidad (LogKow) exclusivamente para los PAH con un $\text{LogKow} > 6$, limitando la acumulación interna de estos compuestos en las células (Swackhamer y Skoglu, 1993; Tao et al., 2019). Aracena et al. (2018) reportaron una biomasa promedio de fitoplancton de $9,43 \mu\text{g C}\cdot\text{L}^{-1}$ y $17,26 \mu\text{g C}\cdot\text{L}^{-1}$ en Bahía Fildes y Bahía Decepción, respectivamente, durante el verano austral. Estas cifras, estimadas a partir de concentraciones de clorofila-*a* en el agua, reflejan una alta disponibilidad de fitoplancton en la zona de estudio, condición que favorece la ocurrencia del fenómeno de biodilución. En efecto, Egas et al. (2017) describen que en Bahía

Filicales el fitoplancton presenta rápidos incrementos en biomasa y abundancia celular durante breves eventos de mezcla vertical, con un predominio de nanofitoplancton, como *Thalassiosira* y *Phaeocystis*.

Por último, la migración vertical diaria (DVM, por sus siglas en inglés) del zooplancton en la columna de agua antártica constituye un proceso crucial que también influye en la dinámica de los contaminantes en este ecosistema (Galbán-Malagón et al., 2018). Durante estos movimientos verticales, los organismos atraviesan distintas capas de la columna de agua, lo que puede afectar tanto la distribución como la acumulación de PAH, generando perfiles de exposición diferenciados (Axelman et al., 1997). Por ejemplo, los copépodos *Calanoides acutus* y *Rhincalanus gigas* realizan migraciones verticales relativamente superficiales dentro de la zona epipelágica (0–50 m), donde están más expuestos a PAHs solubles en la fase acuosa. En contraste, *Metridia gerlachei*, otro copépodo calanoideo, presenta migraciones verticales más profundas, con una alta abundancia en torno a los 150 m, donde los procesos de sedimentación podrían favorecer la acumulación de PAHs más hidrofóbicos (Conroy et al., 2020; Gonzáles-Gaya et al., 2016).

En conjunto, estos factores ecológicos y fisicoquímicos ayudan a explicar los patrones observados de bioconcentración en este estudio. Los PAHs menos hidrofóbicos ($\log K_{ow} < 6$) tienden a seguir una relación más lineal con el $\log K_{ow}$, ya que su partición entre las fases acuosa y lipídica se aproxima más al equilibrio, resultando en un comportamiento más predecible y menos influido por procesos ecológicos dinámicos (Mackay, 1982). En cambio, los PAHs más hidrofóbicos ($\log K_{ow} > 6$) presentan una bioconcentración más variable, modulada por procesos como la temperatura, el metabolismo, el fenómeno de *biodilución* y la migración vertical del zooplancton, lo que dificulta establecer relaciones lineales simples para estos compuestos.

2.5.3 Biomagnificación, transferencia de PAHs y dinámicas de alimentación en los organismos de plancton.

El conocimiento sobre la biomagnificación es crucial en cualquier ecosistema, ya que el aumento de concentraciones de contaminantes orgánicos a lo largo de la cadena trófica representa una amenaza para los organismos de niveles tróficos superiores (Borgå et al., 2002).

En la Antártica, este fenómeno es de particular interés debido a características biológicas y ambientales que aumentan la susceptibilidad de este ecosistema. Las especies antárticas suelen tener una longevidad excepcional, un metabolismo reducido y una tendencia al gigantismo, lo que favorece la acumulación de contaminantes a lo largo de su vida (Griffith et al., 2014). Además, las bajas temperaturas ambientales ralentizan la desintoxicación de compuestos lipofílicos, como los PAH (Echeveste et al., 2016), y los altos contenidos de lípidos, favorecen la bioacumulación de contaminantes orgánicos (Anna Pouch et al., 2022; Berrojalbiz et al., 2009). También, la falta de mecanismos avanzados de desintoxicación también contribuye a la persistencia de estos contaminantes en los organismos (Nash et al., 2011).

En Antártica, aunque es posible la degradación de los PAHs depositados en la columna de agua, este es un proceso lento debido a factores como las bajas temperaturas y la oscuridad invernal (Mangano et al., 2017), lo que afecta significativamente los mecanismos de degradación. Por otro lado, la mayoría de las investigaciones sugieren que la biomagnificación de PAHs podría ser mayor en los polos que en los ecosistemas templados debido a las características particulares de las cadenas tróficas polares antes mencionadas. Por ello, es fundamental determinar la transferencia de estos contaminantes para comprender mejor la exposición y los riesgos asociados en las redes tróficas poco estudiadas de la Península Antártica. Esto requiere identificar con precisión la posición trófica de los organismos dentro de la red alimentaria (Post, 2002) y evaluar la biomagnificación de los compuestos orgánicos persistentes (Fisk et al., 2001).

Los resultados muestran que los factores de biomagnificación (BMF) entre fitoplancton y zooplancton en la Bahía Fildes variaron entre 0,3 y 2,3 (Tabla S3), con los compuestos acenaftileno, acenafteno, bifenilo, ciclopenta[c,d]pireno y coroneno presentando los valores más altos. Todos los promedios de BMF fueron mayores a 1, lo que indica una tendencia general a la biomagnificación (Figura 9). Sin embargo, al considerar las medianas y rangos, algunos BMF fueron inferiores a 1, reflejando una alta variabilidad en los datos. Esto sugiere que la biomagnificación no es uniforme y podría depender no solo de la lipofilia de los compuestos ($\log K_{ow}$), sino también de las condiciones particulares del ecosistema antártico, lo que coincide con los patrones observados en los procesos de bioconcentración.

Adicionalmente, esta variabilidad podría estar influenciada por factores ecológicos, como las dietas mixtas o especializadas de las especies de zooplancton, y por su capacidad para metabolizar o eliminar los PAH. En este sentido, las especies de zooplancton pueden

transformar los PAH en compuestos más hidrófilos mediante la actividad de la enzima aril hidrocarburo hidroxilasa (Haritash et al., 2009). Sin embargo, el metabolismo es menos eficiente para los PAH con valores log Kow más altos, lo que puede limitar su eliminación y favorecer su acumulación en organismos de niveles tróficos bajos (Jensen et al., 2012).

Dentro de las dinámicas de alimentación que pueden influir en la biomagnificación, podemos resaltar que debido a las condiciones extremas, muchos organismos presentan dietas muy variadas o mixtas según su etapa de desarrollo, que depende de la disponibilidad de alimento y la competencia entre especies (Atkinson et al., 2012). Un caso interesante es el de *Paraeuchaeta antártica*, un copépodo depredador especializado que caza activamente a otros copépodos (Øresland & Ward, 1993). Así, hay organismos de zooplancton que se alimentan exclusivamente de fitoplancton, pero otros tienen una dieta más variada que podría influir en la acumulación de PAH en el zooplancton.

Para analizar estas dinámicas y evaluar la biomagnificación, se determinaron valores de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ para las muestras de fitoplancton y zooplancton recolectadas. Los resultados mostraron que los valores de $\delta^{15}\text{N}$ en el fitoplancton oscilan entre 0,98 y 4,47 ‰, mientras que en el zooplancton varían de 1,70 a 11,71 ‰. En cuanto a $\delta^{13}\text{C}$, los valores del fitoplancton se sitúan entre -29,2 y -26,4 ‰, mientras que en el zooplancton fluctúan entre -30,0 y -26,4 ‰. La variabilidad isotópica observada en el fitoplancton refleja su naturaleza dinámica, influenciada por fluctuaciones en la composición de especies, biomasa y tasas de crecimiento (Zingone et al., 2010). Esta heterogeneidad también está modulada por factores ambientales como la temperatura, intensidad de la luz, concentración de nutrientes y diversidad específica (Fry, 2006; Stowasser et al., 2012). Además, las dinámicas hidrológicas propias de la región generan cambios espaciales y temporales en las comunidades de fitoplancton alrededor de la Península Antártica Norte, lo que se traduce en variaciones en sus propiedades isotópicas (Wade, 1987; Saba et al., 2014; Sangrà et al., 2017; Brault et al., 2018).

Por otro lado, para las muestras de zooplancton hay una separación de los valores de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ y un solapamiento con los valores de fitoplancton que podría atribuirse a los diferentes hábitos tróficos entre especies. Este es el caso de copépodos carnívoros, como *Euavgaptilus laticepts* y *Euchaeta antarctica*, que presentan valores de $\delta^{15}\text{N}$ elevados (9,8 ‰ y 8,1 ‰, respectivamente; Wade, 1987), reflejo de su dieta basada en la depredación. Por otro lado, especies como *Calanus simillimus* muestran una dieta más flexible, alternando entre la alimentación por suspensión y la depredación de organismos zooplanctónicos más pequeños

(Burghart et al., 1999; Schmidt et al., 2003). Esta diversidad en los hábitos alimenticios permite que los valores isotópicos reflejen tanto la posición trófica como las estrategias alimenticias de cada especie.

Sin embargo, también es importante considerar que los valores elevados y solapamiento en los valores de $\delta^{15}\text{N}$ observados en las muestras de zooplancton podrían estar relacionados con posibles inconsistencias en alguna de las etapas de análisis mediante GC-IRMS. De acuerdo con Chiang et al. (2021), un estudio realizado en la Isla Livingston mostró que especies de niveles tróficos superiores, como peces, pingüinos, skúas y la foca de Weddell, presentan valores promedio de $\delta^{15}\text{N}$ en el rango de 11,62‰ a 12,94‰. Por lo tanto, resulta inesperado que los valores máximos obtenidos para el zooplancton coincidan con este rango, considerando su ubicación en niveles tróficos más bajos.

Según el reporte analítico, el error isotópico asociado fue de 0,22‰ para el nitrógeno y 0,35‰ para el carbono, lo que indica que las mediciones de $\delta^{15}\text{N}$ y $\delta^{13}\text{C}$ presentan una precisión confiable. Aunque estos márgenes de error son pequeños y generalmente dentro de lo esperado, no se descarta la posibilidad de que factores técnicos en el proceso de medición contribuyan a cierta variabilidad, como se ha reportado en estudios previos sobre análisis de isótopos estables.

Uno de los desafíos en la medición de isótopos estables es el uso de estándares internos de laboratorio para determinar el error analítico asociado con IRMS. Estos estándares son homogéneos y tienen firmas isotópicas constantes, lo que no siempre se aplica a las muestras ecológicas, que son mezclas complejas y, a menudo, no cumplen con estos dos criterios (Jardine et al., 2005). Además, el pretratamiento de las muestras, incluyendo etapas como la preparación y purificación de los compuestos, puede introducir errores adicionales lo que podría haber influido en los resultados obtenidos (Bunn et al., 1995; Pinnegar et al., 2001).

2.5.4 Impacto del deshielo en las dinámicas de bioconcentración y biomagnificación en la columna de agua.

Durante la campaña de muestreo, las concentraciones de PAH aumentaron correlacionándose significativamente con la temperatura, especialmente a partir de la muestra S7, recolectada el 3 de enero de 2020 (Figura 11 y 12). Este incremento estuvo relacionado con el mayor aporte de agua dulce debido al derretimiento de la nieve, lo cual también mostró una correlación significativa entre salinidad y temperatura (Figura 13). Este patrón sugiere la influencia del

efecto de *snow amplification*, previamente reportado en la península Antártica para PAH (Cabrerizo et al., 2014; Casal et al., 2018), así como para otros contaminantes orgánicos como bifenilos policlorados (PCBs), pesticidas organoclorados (OCPs) y perfluoroalquilados (PFAS) (Casal et al., 2017; Casal et al., 2019). El efecto de *snow amplification* genera que los PAHs depositados en la nieve por transporte atmosférico se transfieran al suelo o a la columna de agua debido al derretimiento estacional de la nieve y los glaciares, lo que puede amplificar sus concentraciones en medios acuáticos (Casal et al., 2018, 2019), como se observa en la Figura 10.

El mecanismo principal detrás de este proceso radica en que los compuestos orgánicos no se incorporan dentro de la red cristalina del hielo, sino que se encuentran en los espacios porosos en fase gaseosa o adheridos a partículas sólidas presentes en la nieve (Meyer et al., 2008). Como resultado, muchos compuestos volátiles pueden evaporarse antes incluso de que se inicie el derretimiento. En el caso de compuestos semivolátiles como los PAHs, su liberación está influenciada por su afinidad con la fase particulada de la nieve. Los PAHs con 3–4 anillos tienden a estar presentes en los espacios porosos de los cristales, mientras que los más hidrofóbicos, como el benzo[a]pireno, muestran mayor afinidad por la materia particulada. A medida que la nieve se compacta y se reduce el volumen de los espacios porosos, estos contaminantes son liberados hacia el medio circundante. El derretimiento no solo redistribuye agua y partículas, sino que también modifica las rutas de transporte de los contaminantes, facilitando su incorporación a la columna de agua y, eventualmente, a los organismos planctónicos presentes.

En el plancton, el aumento de la temperatura y la disminución de la salinidad en el océano austral tienen varios efectos, como la aceleración de las tasas de crecimiento (Ferrerira et al., 2024), la mayor absorción de nutrientes por parte del fitoplancton (Thibodeau et al., 2020) y cambios en las dinámicas de alimentación de las comunidades de zooplancton y krill. También se observan alteraciones en la elongación y desaturación de las cadenas de ácidos grasos en las membranas celulares, un proceso necesario para la osmorregulación (Hernando et al., 2018). En este sentido, se ha notado que el incremento de la temperatura a largo plazo y la disminución de la salinidad, podrían elevar la concentración de ácidos grasos, mejorando la calidad nutricional del fitoplancton y beneficiando a los organismos que dependen de estos lípidos en la red trófica (Antacli et al., 2021).

Figura 11 (A) Concentración de los PAHs con un $\log Kow < 6$ presentes en la fase disuelta del agua de mar[ng L⁻¹] (B) Concentración de PAH con un $\log Kow > 6$ presentes en la fase disuelta del agua de mar[ng L⁻¹]. Las muestras fueron recolectadas entre el 2 de diciembre de 2019 (S1) y el 27 de enero de 2020 (S12) y se relacionaron con la temperatura del agua (°C) para cada día de muestreo(línea roja continua).

Figura 12 Correlación entre la temperatura ($1/T$ °K) y el Ln[PAH] ng g⁻¹.

Figura 13 Correlación entre la temperatura (°C) y salinidad (PSU) entre los meses de noviembre y enero de los años 2019-2020.

Al analizar los factores de bioconcentración (BCF) y biomagnificación (BMF) en función de las fechas de muestreo (variable temporal), la temperatura (°C) y los valores de log KOW, se observa una variación temporal clara en ambos procesos (Figuras 14A, 14B y 14C). A medida que aumentan las temperaturas, los organismos zooplanctónicos intensifican su metabolismo, lo que se traduce en una mayor absorción de PAHs desde la columna de agua, especialmente en el caso de compuestos con valores de log KOW entre 6 y 7 (Figura 13B).

La mayor actividad alimentaria del zooplancton en condiciones de mayor temperatura se refleja en un aumento de los valores de BMF a lo largo del tiempo (Figura 14C). Esto sugiere que, incluso si el fitoplancton reduce su carga contaminante individual debido a procesos físicos como la difusión pasiva o la biodilución, los PAHs siguen siendo transferidos a través de la red trófica mediante el consumo de fitoplancton por zooplancton. Este patrón de biomagnificación de los compuestos más hidrofóbicos podría explicarse por una mayor biodisponibilidad de los contaminantes en condiciones de *snow-amplification* (Casal et al., 2019), una absorción metabólica más eficiente en organismos consumidores (Holding et al., 2013), o por alteraciones en la composición lipídica del zooplancton asociadas al aumento de temperatura (Antacli et al., 2021), lo que favorecería aún más la acumulación de estos compuestos en niveles tróficos superiores.

En conjunto, estos hallazgos refuerzan que las condiciones ambientales propias del verano austral —como el aumento de temperatura, el deshielo estacional y los pulsos de biomasa— pueden modular de manera significativa la dinámica trófica de los PAHs en sistemas antárticos.

Figura 14 Tendencia temporal de los valores de (A) LogBCF_(fito) (B) LogBCF_(zoo) y (C) LogBMF para los PAHs con diferente hidrofobicidad (dados por el LogKow) durante el periodo de muestreo donde la línea roja continua representa la temperatura(°C). La línea roja discontinua es una referencia a 0, donde LogBMF > 0 (BMF > 1) indica que hay biomagnificación.

2.6 Conclusiones

Se determinaron las concentraciones de 28 PAHs en la columna de agua durante el verano austral (2019-2020) en Bahía Fildes, observándose concentraciones bajas en la fase disuelta ($\sum^{28}\text{PAH} = 2 \pm 2 \text{ ng L}^{-1}$), pero significativamente mayores en fitoplancton y zooplancton, lo que indica una absorción y acumulación eficiente desde la fase acuosa, respaldada por los factores de bioconcentración (BCF). En este contexto, la hipótesis planteada se cumple parcialmente: la relación positiva entre la hidrofobicidad y la bioconcentración es clara principalmente para compuestos con $\log K_{ow}$ menores a 6. Para los PAHs con $\log K_{ow}$ superiores a 6, diversos factores ecológicos y ambientales —como el metabolismo, la temperatura, la biodilución y la acción de la bomba biológica— intervienen de manera significativa, limitando la existencia de una relación lineal directa. En estos casos, la acumulación de los PAHs más hidrofóbicos ocurre preferentemente a través de la alimentación, en lugar de mediante mecanismos de partición pasiva.

Además, un hallazgo clave de este estudio es la confirmación del efecto del deshielo en Bahía Fildes, que incrementa significativamente las concentraciones de PAHs en la columna de agua a través del fenómeno conocido como *snow-amplification*. Este proceso implica que los contaminantes depositados en la nieve y el hielo se liberan progresivamente hacia la columna acuática durante el derretimiento, elevando de manera sustancial la carga contaminante en el ambiente marino. Esta redistribución no solo aumenta la presencia de PAHs, sino que también influye directamente en los procesos de bioconcentración, al modificar la biodisponibilidad de estos compuestos para los organismos planctónicos. En consecuencia, el deshielo actúa como un factor ambiental determinante que altera la dinámica, distribución y potencial impacto ecológico de los contaminantes en este sensible ecosistema antártico, resaltando la importancia de considerar estos procesos en estudios futuros sobre contaminación en regiones polares.

2.7 Referencias

- Antaclí, J. C., Hernando, M. P., De Troch, M., Malanga, G., Mendiolar, M., Hernández, D. R., ... & Schloss, I. R. (2021). Ocean warming and freshening effects on lipid metabolism in coastal Antarctic phytoplankton assemblages dominated by sub-Antarctic species. *Science of the Total Environment*, *790*, 147879.
- Albarico, F. P. J. B., Lim, Y. C., Chen, C. F., Wang, M. H., Chen, C. W., & Dong, C. D. (2024). Polycyclic aromatic hydrocarbons in 55–120 µm phytoplankton. *Marine Pollution Bulletin*, *198*, 115860.
- Almeda, R., Wambaugh, Z., Chai, C., Wang, Z., Liu, Z., & Buskey, E. J. (2013). Effects of crude oil exposure on bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons and survival of adult and larval stages of gelatinous zooplankton. *PloS one*, *8*(10), e74476.
- Arnot, J. A., & Gobas, F. A. (2006). A review of bioconcentration factor (BCF) and bioaccumulation factor (BAF) assessments for organic chemicals in aquatic organisms. *Environmental Reviews*, *14*(4), 257-297.
- Aracena, C., González, H. E., Garcés-Vargas, J., Lange, C. B., Pantoja, S., Muñoz, F., ... & Tejos, E. (2018). Influence of summer conditions on surface water properties and phytoplankton productivity in embayments of the South Shetland Islands. *Polar Biology*, *41*, 2135-2155.
- Atkinson, A., Ward, P., Hunt, B. P. V., Pakhomov, E. A., & Hosie, G. W. (2012). An overview of Southern Ocean zooplankton data: abundance, biomass, feeding and functional relationships. *Ccamlr Science*, *19*, 171-218.
- Axelman, J., Broman, D., & Näf, C. (1997). Field measurements of PCB partitioning between water and planktonic organisms: Influence of growth, particle size, and solute–solvent interactions. *Environmental science & technology*, *31*(3), 665-669.
- Bamford, H. A., Poster, D. L., & Baker, J. E. (1999). Temperature dependence of Henry's law constants of thirteen polycyclic aromatic hydrocarbons between 4 C and 31 C. *Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal*, *18*(9), 1905-1912.
- Bandowe, B. A. M., Bigalke, M., Boamah, L., Nyarko, E., Saalia, F. K., & Wileke, W. (2014). Polycyclic aromatic compounds (PAHs and oxygenated PAHs) and trace metals in fish species from Ghana (West Africa): bioaccumulation and health risk assessment. *Environment international*, *65*, 135-146.
- Bargagli, R., & Rota, E. (2024). Environmental contamination and climate change in Antarctic ecosystems: an updated overview. *Environmental Science: Advances*.
- Bartolini, S., Geyer, A., Martí, J., Pedrazzi, D., & Aguirre-Díaz, G. (2014). Volcanic hazard on Deception Island (South Shetland Islands, Antarctica). *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, *285*, 150-168.
- Bates, M. L., Nash, S. M. B., Hawker, D. W., Shaw, E. C., & Cropp, R. A. (2017). The distribution of persistent organic pollutants in a trophically complex Antarctic ecosystem model. *Journal of Marine Systems*, *170*, 103-114.
- Berrojalbiz, N., Lacorte, S., Calbet, A., Saiz, E., Barata, C., & Dachs, J. (2009). Accumulation and cycling of polycyclic aromatic hydrocarbons in zooplankton. *Environmental Science & Technology*, *43*(7), 2295-2301.

- Berrojalbiz, N., Dachs, J., Ojeda, M. J., Valle, M. C., Castro-Jiménez, J., Wollgast, J., ... & Zaldivar, J. M. (2011) Biogeochemical and physical controls on concentrations of polycyclic aromatic hydrocarbons in water and plankton of the Mediterranean and Black Seas. *Global Biogeochemical Cycles*, 25(4).
- Bicego MC, Lamardo MZ, Taniguchi S, Martins CC, Da Silva DAM, Sasaki ST, Albergaria-Barbosa ACR, Paolo FS, Weber RR, Montone RC (2009) Results from a 15-year study on hydrocarbon concentrations in water and sediment from Admiralty Bay, King George Island, Antarctica. *Antarct Sci* 21:209–220
- Borgå, K., Gabrielsen, G. W., & Skaare, J. U. (2002). Differences in contamination load between pelagic and sympagic invertebrates in the Arctic marginal ice zone: influence of habitat, diet and geography. *Marine Ecology Progress Series*, 235, 157-169.
- Burkhard, L.. Estimating dissolved organic carbon partition coefficients for non-ionic organic chemicals. *Environ. Sci. Technol.* 2000, 34, 4663–4668.
- Burghart, S. E., Hopkins, T. L., Vargo, G. A., & Torres, J. J. (1999). Effects of a rapidly receding ice edge on the abundance, age structure and feeding of three dominant calanoid copepods in the Weddell Sea, Antarctica. *Polar Biology*, 22, 279-288.
- Bunn, S. E., Loneragan, N. R., & Kempster, M. A. (1995). Effects of acid washing on stable isotope ratios of C and N in penaeid shrimp and seagrass: Implications for food-web studies using multiple stable isotopes. *Limnology and oceanography*, 40(3), 622-625.
- Braun, C., Nordt, A., & Peter, H. U. (2010). Environmental Situation and Management Proposals for the Fildes Region (Antarctic).
- Cabrerizo, A., Galbán-Malagón, C., Del Vento, S., & Dachs, J. (2014). Sources and fate of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Antarctic and Southern Ocean atmosphere. *Global Biogeochemical Cycles*, 28(12), 1424-1436.
- Cai, M., Liu, M., Hong, Q., Lin, J., Huang, P., Hong, J., ... & Ye, J. (2016). Fate of polycyclic aromatic hydrocarbons in seawater from the Western Pacific to the Southern Ocean (17.5 N to 69.2 S) and their inventories on the Antarctic Shelf. *Environmental science & technology*, 50(17), 9161-9168.
- Casal, P., Cabrerizo, A., Vila-Costa, M., Pizarro, M., Jimenez, B., & Dachs, J. (2018). Pivotal role of snow deposition and melting driving fluxes of polycyclic aromatic hydrocarbons at Coastal Livingston Island (Antarctica). *Environmental science & technology*, 52(21), 12327-12337.
- Casal, P., Casas, G., Vila-Costa, M., Cabrerizo, A., Pizarro, M., Jimenez, B., & Dachs, J. (2019). Snow amplification of persistent organic pollutants at coastal Antarctica. *Environmental Science & Technology*, 53(15), 8872-8882.
- Cerniglia, C. E. (1993). Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons. *Current opinion in biotechnology*, 4(3), 331-338.
- Cerezo, M. I., & Agustí, S. (2015). Polycyclic aromatic hydrocarbons alter the structure of oceanic and oligotrophic microbial food webs. *Marine Pollution Bulletin*, 101(2), 726-735.
- Chapman, P. M., & Riddle, M. J. (2005). Toxic effects of contaminants in polar marine environments. *Environmental science & technology*, 39(9), 200A-206A.
- Cripps, G. C. (1990). Hydrocarbons in the seawater and pelagic organisms of the Southern Ocean. *Polar Biology*, 10, 393-402.

- Conroy, J. A., Steinberg, D. K., Thibodeau, P. S., & Schofield, O. (2020). Zooplankton diel vertical migration during Antarctic summer. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 162, 103324.
- Corsolini, S., & Sarà, G. (2017). The trophic transfer of persistent pollutants (HCB, DDTs, PCBs) within polar marine food webs. *Chemosphere*, 177, 189-199.
- Cortazar, E., Bartolomé, L., Arrasate, S., Usobiaga, A., Raposo, J. C., Zuloaga, O., & Etxebarria, N. (2008). Distribution and bioaccumulation of PAHs in the UNESCO protected natural reserve of Urdaibai, Bay of Biscay. *Chemosphere*, 72(10), 1467-1474.
- Chiang, G., Kidd, K. A., Díaz-Jaramillo, M., Espejo, W., Bahamonde, P., O'Driscoll, N. J., & Munkittrick, K. R. (2021). Methylmercury biomagnification in coastal aquatic food webs from western Patagonia and western Antarctic Peninsula. *Chemosphere*, 262, 128360.
- Del Vento, S., Dachs, J., 2002. Prediction of uptake dynamics of persistent organic pollutants by bacteria and phytoplankton. *Environ. Sci. Technol.* 21, 2099–2107.
- De Gelder, S., van Och, L., Zethof, J., Pelgrim, T. N., Rasinger, J. D., Flik, G., ... & Klaren, P. H. (2017). Uptake of benzo [a] pyrene, but not of phenanthrene, is inhibited by fatty acids in intestinal brush border membrane vesicles of rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology*, 195, 1-8.
- Di Toro, D. M., McGrath, J. A., & Stubblefield, W. A. (2007). Predicting the toxicity of neat and weathered crude oil: Toxic potential and the toxicity of saturated mixtures. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 26(1), 24-36.
- Doval, M. D., Álvarez-Salgado, X. A., Castro, C. G., & Pérez, F. F. (2002). Dissolved organic carbon distributions in the Bransfield and Gerlache Straits, Antarctica. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 49(4-5), 663-674.
- Duarte, B., Gameiro, C., Matos, A. R., Figueiredo, A., Silva, M. S., Cordeiro, C., ... & Cabrita, M. T. (2021). First screening of biocides, persistent organic pollutants, pharmaceutical and personal care products in Antarctic phytoplankton from Deception Island by FT-ICR-MS. *Chemosphere*, 274, 129860.
- Ducklow, H. W., Baker, K., Martinson, D. G., Quetin, L. B., Ross, R. M., Smith, R. C., ... & Fraser, W. (2007). Marine pelagic ecosystems: the west Antarctic Peninsula. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 362(1477), 67-94.
- Echeveste, P., Galbán-Malagón, C., Dachs, J., Berrojalbiz, N., & Agustí, S. (2016). Toxicity of natural mixtures of organic pollutants in temperate and polar marine phytoplankton. *Science of the Total Environment*, 571, 34-41.
- Echeveste, P., Galbán-Malagón, C., Dachs, J., & Agustí, S. (2024). Airborne organic pollutants impact microbial communities in temperate and Antarctic seawaters. *Chemosphere*, 364, 143085.
- Egas, C., Henríquez-Castillo, C., Delherbe, N., Molina, E., Dos Santos, A. L., Lavin, P., ... & Trefault, N. (2017). Short timescale dynamics of phytoplankton in Fildes Bay, Antarctica. *Antarctic Science*, 29(3), 217-228.
- Ferreira, A., Mendes, C. R., Costa, R. R., Brotas, V., Tavano, V. M., Guerreiro, C. V., ... & Brito, A. C. (2024). Climate change is associated with higher phytoplankton biomass and longer blooms in the West Antarctic Peninsula. *Nature Communications*, 15(1), 6536.

- Fisk, A. T., Stern, G. A., Hobson, K. A., Strachan, W. J., Loewen, M. D., & Norstrom, R. J. (2001). Persistent organic pollutants (POPs) in a small, herbivorous, Arctic marine zooplankton (*Calanus hyperboreus*): trends from April to July and the influence of lipids and trophic transfer. *Marine Pollution Bulletin*, 43(1-6), 93-101.
- Frenklach, M. (2002). Reaction mechanism of soot formation in flames. *Physical chemistry chemical Physics*, 4(11), 2028-2037.
- Fry, B. (2006). *Stable isotope ecology* (Vol. 521, p. 318). New York: Springer.
- Galbán-Malagón, C. J., Del Vento, S., Cabrerizo, A., & Dachs, J. (2013). Factors affecting the atmospheric occurrence and deposition of polychlorinated biphenyls in the Southern Ocean. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 13(23), 12029-12041.
- Galbán-Malagón, C., Berrojalbiz, N., Ojeda, M. J., & Dachs, J. (2012). The oceanic biological pump modulates the atmospheric transport of persistent organic pollutants to the Arctic. *Nature communications*, 3(1), 862.
- Galbán-Malagón, C., Cabrerizo, A., Caballero, G., & Dachs, J. (2013). Atmospheric occurrence and deposition of hexachlorobenzene and hexachlorocyclohexanes in the Southern Ocean and Antarctic Peninsula. *Atmospheric Environment*, 80, 41-49.
- Galbán-Malagón, C. J., Del Vento, S., Berrojalbiz, N., Ojeda, M. J., & Dachs, J. (2013). Polychlorinated biphenyls, hexachlorocyclohexanes and hexachlorobenzene in seawater and phytoplankton from the Southern Ocean (Weddell, South Scotia, and Bellingshausen Seas). *Environmental science & technology*, 47(11), 5578-5587.
- García-Flor, N., Guitart, C., Ábalos, M., Dachs, J., Bayona, J. M., & Albaigés, J. (2005). Enrichment of organochlorine contaminants in the sea surface microlayer: An organic carbon-driven process. *Marine chemistry*, 96(3-4), 331-345.
- Gentric, C., Rehel, K., Dufour, A., & Sauleau, P. (2016). Bioaccumulation of metallic trace elements and organic pollutants in marine sponges from the South Brittany Coast, France. *Journal of Environmental Science and Health, Part A*, 51(3), 213-219.
- Griffiths, H. J., Barnes, D. K., & Linse, K. (2009). Towards a generalized biogeography of the Southern Ocean benthos. *Journal of Biogeography*, 36(1), 162-177.
- Gobas, F. A. (1993). A model for predicting the bioaccumulation of hydrophobic organic chemicals in aquatic food-webs: application to Lake Ontario. *Ecological Modelling*, 69(1-2), 1-17.
- González-Gaya, B., Fernández-Pinos, M. C., Morales, L., Méjanelle, L., Abad, E., Piña, B., ... & Dachs, J. (2016). High atmosphere–ocean exchange of semivolatile aromatic hydrocarbons. *Nature Geoscience*, 9(6), 438-442.
- Goerke, H., Weber, K., Bornemann, H., Ramdohr, S., & Plötz, J. (2004). Increasing levels and biomagnification of persistent organic pollutants (POPs) in Antarctic biota. *Marine Pollution Bulletin*, 48(3-4), 295-302.
- Grotti, M., Pizzini, S., Abelmoschi, M. L., Cozzi, G., Piazza, R., & Soggia, F. (2016). Retrospective biomonitoring of chemical contamination in the marine coastal environment of Terra Nova Bay (Ross Sea, Antarctica) by environmental specimen banking. *Chemosphere*, 165, 418-426.
- Haitzer, M., Höss, S., Traunspurger, W., & Steinberg, C. (1998). Effects of dissolved organic matter (DOM) on the bioconcentration of organic chemicals in aquatic organisms—a review—. *Chemosphere*, 37(7), 1335-1362.

- Hagen, W. (1999). Reproductive strategies and energetic adaptations of polar zooplankton. *Invertebrate reproduction & development*, 36(1-3), 25-34.
- Hansen, B. R. H., Nordtug, T., Altin, D., Booth, A., Hessen, K. M., & Olsen, A. J. (2009). Gene expression of GST and CYP330A1 in lipid-rich and lipid-poor female *Calanus finmarchicus* (Copepoda: Crustacea) exposed to dispersed oil. *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A*, 72(3-4), 131-139.
- Harvey, R. G. (1998). Environmental chemistry of PAHs. *PAHs and related compounds: Chemistry*, 1-54.
- Haritash, A. K., & Kaushik, C. P. (2009). Biodegradation aspects of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): a review. *Journal of hazardous materials*, 169(1-3), 1-15.
- Hsieh, H. Y., Huang, K. C., Cheng, J. O., Lo, W. T., Meng, P. J., & Ko, F. C. (2019). Environmental effects on the bioaccumulation of PAHs in marine zooplankton in Gaoping coastal waters, Taiwan: Concentration, distribution, profile, and sources. *Marine pollution bulletin*, 144, 68-78.
- Hargrave, B. T., Phillips, G. A., Vass, W. P., Bruecker, P., Welch, H. E., & Siferd, T. D. (2000). Seasonality in bioaccumulation of organochlorines in lower trophic level arctic marine biota. *Environmental science & technology*, 34(6), 980-987.
- Harner, T. & Bidleman, T. 1996. Measurements of octanol – air partitioning coefficients for polychlorinated biphenyls. *Journal of Chemical and Engineering Data*, 41(4): 895 – 899.
- Hoekstra, P. F., O'Hara, T. M., Teixeira, C., Backus, S., Fisk, A. T., & Muir, D. C. (2002). Spatial trends and bioaccumulation of organochlorine pollutants in marine zooplankton from the Alaskan and Canadian Arctic. *Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal*, 21(3), 575-583.
- Holding, J. M., Duarte, C. M., Arrieta, J. M., Vaquer-Sunyer, R., Coello-Camba, A., Wassmann, P., & Agusti, S. (2013). Experimentally determined temperature thresholds for Arctic plankton community metabolism. *Biogeosciences*, 10(1), 357-370.
- Iriarte, J., Dachs, J., Casas, G., Martínez-Varela, A., Berrojalbiz, N., & Vila-Costa, M. (2023). Snow-dependent biogeochemical cycling of polycyclic aromatic hydrocarbons at coastal Antarctica. *Environmental science & technology*, 57(4), 1625-1636.
- Jardine, T. D., McGeachy, S. A., Paton, C. M., Savoie, M., & Cunjak, R. A. (2003). *Stable isotopes in aquatic systems: sample preparation, analysis and interpretation* (Vol. 2656). [Fredericton, NB]: Fisheries and Oceans.
- Jardine, T. D., Gray, M. A., McWilliam, S. M., & Cunjak, R. A. (2005). Stable isotope variability in tissues of temperate stream fishes. *Transactions of the American Fisheries Society*, 134(5), 1103-1110.
- Jensen, L. K., Honkanen, J. O., Jæger, I., & Carroll, J. (2012). Bioaccumulation of phenanthrene and benzo [a] pyrene in *Calanus finmarchicus*. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 78, 225-231.
- Jiries, A., Hussain, H., & Lintelmann, J. (2000). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in wastewater, sediments, sludge and plants in Karak Province, Jordan. *Water, Air, and Soil Pollution*, 121, 217-228.
- Jin, S., Cao, S., Li, R., Gao, H., & Na, G. (2023). Trophic transfer of polycyclic aromatic hydrocarbons through the food web of the Fildes Peninsula, Antarctica. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(19), 55057-55066.
- Johnston, I. A. (1990). Cold adaptation in marine organisms. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences*, 326(1237), 655-667.

- Jørgensen, A., Giessing, A. M., Rasmussen, L. J., & Andersen, O. (2008). Biotransformation of polycyclic aromatic hydrocarbons in marine polychaetes. *Marine Environmental Research*, 65(2), 171-186.
- Keith, L. H. (2015). The source of US EPA's sixteen PAH priority pollutants. *Polycyclic Aromatic Compounds*, 35(2-4), 147-160.
- Kennicutt MC II, Sweet ST, Fraser WR, Stockton WL, Culver M (1991) Grounding of the Bahia Paraiso at Arthur Harbor, Antarctica. 1. Distribution and fate of oil spill related hydrocarbons. *Environ Sci Technol* 25:509–518.
- King, C. K., & Riddle, M. J. (2001). Effects of metal contaminants on the development of the common Antarctic sea urchin *Sterechinus neumayeri* and comparisons of sensitivity with tropical and temperate echinoids. *Marine Ecology Progress Series*, 215, 143-154.
- Kim, J. T., Son, M. H., Kang, J. H., Kim, J. H., Jung, J. W., & Chang, Y. S. (2015). Occurrence of legacy and new persistent organic pollutants in avian tissues from King George Island, Antarctica. *Environmental Science & Technology*, 49(22), 13628-13638.
- Lammel G, Dvorská A, Klánová J, Kohoutek J, Kukucka P, Prokes R, Sehili AM (2015) Long-range atmospheric transport of polycyclic aromatic hydrocarbons is worldwide problem – results from measurements at remote sites and modelling. *Acta Chim Slov* 729(62): 729–735
- Lawal, A. T. (2017). Polycyclic aromatic hydrocarbons. A review. *Cogent Environmental Science*, 3(1), 1339841.
- Li, R., Gao, H., Ji, Z., Jin, S., Ge, L., Zong, H., ... & Na, G. (2020). Distribution and sources of polycyclic aromatic hydrocarbons in the water column of Kongsfjorden, Arctic. *Journal of Environmental Sciences*, 97, 186-193.
- Lima, A. L. C., Farrington, J. W., & Reddy, C. M. (2005). Combustion-derived polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment—a review. *Environmental forensics*, 6(2), 109-131.
- Lima, A. L. C., Eglinton, T. I., and Reddy, C. M. 2003. High-resolution record of pyrogenic polycyclic aromatic hydrocarbon deposition during the 20th century. *Environmental Science and Technology* 37:53–61.
- de Lima Ribeiro, F. A., & Ferreira, M. M. C. (2003). QSPR models of boiling point, octanol–water partition coefficient and retention time index of polycyclic aromatic hydrocarbons. *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM*, 663(1-3), 109-126.
- Mackay, D. (1982). Correlation of bioconcentration factors. *Environmental Science & Technology*, 16(5), 274-278.
- Mackay, D., & Fraser, A. (2000). Bioaccumulation of persistent organic chemicals: mechanisms and models. *Environmental pollution*, 110(3), 375-391.
- Manzetti, S. (2013). Polycyclic aromatic hydrocarbons in the environment: environmental fate and transformation. *Polycyclic Aromatic Compounds*, 33(4), 311-330.
- Mangano, M. C., Sarà, G., & Corsolini, S. (2017). Monitoring of persistent organic pollutants in the polar regions: knowledge gaps & gluts through evidence mapping. *Chemosphere*, 172, 37-45.
- Martins, C. D. C., Bicego, M. C., Taniguchi, S., & Montone, R. C. (2004). Aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments in Admiralty Bay, King George Island, Antarctica. *Antarctic Science*, 16(2), 117-122.

- Martins, C. C., Bicego, M. C., Rose, N. L., Taniguchi, S., Lourenço, R. A., Figueira, R. C., ... & Montone, R. C. (2010). Historical record of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and spheroidal carbonaceous particles (SCPs) in marine sediment cores from Admiralty Bay, King George Island, Antarctica. *Environmental Pollution*, 158(1), 192-200.
- Meador, J. P. (2003). Bioaccumulation of PAHs in marine invertebrates. *PAHs: An ecotoxicological perspective*, 147-171.
- Meylan, W. M., Howard, P. H., Boethling, R. S., Aronson, D., Printup, H., & Gouchie, S. (1999). Improved method for estimating bioconcentration/bioaccumulation factor from octanol/water partition coefficient. *Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal*, 18(4), 664-672.
- Meredith, M. P., & King, J. C. (2005). Rapid climate change in the ocean west of the Antarctic Peninsula during the second half of the 20th century. *Geophysical Research Letters*, 32(19).
- Montone, R. C., Taniguchi, S., Colabuono, F. I., Martins, C. C., Cipro, C. V. Z., Barroso, H. S., ... & Weber, R. R. (2016). Persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in penguins of the genus *Pygoscelis* in Admiralty Bay—An Antarctic specially managed area. *Marine pollution Bulletin*, 106(1-2), 377-382.
- Moore, R. A., & Karasek, F. W. (1984). Extraction of organic compounds from aqueous media by Amberlite XAD resins. *International journal of environmental analytical chemistry*, 17(3-4), 187-202.
- Muir, D. C., & Howard, P. H. (2006). Are there other persistent organic pollutants? A challenge for environmental chemists. *Environmental science & technology*, 40(23), 7157-7166.
- Muijs, B., & Jonker, M. T. (2009). Temperature-dependent bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons. *Environmental science & technology*, 43(12), 4517-4523.
- Munoz, Y. P., & Wellner, J. S. (2018). Seafloor geomorphology of western Antarctic Peninsula bays: a signature of ice flow behaviour. *The Cryosphere*, 12(1), 205-225.
- Nash, S. B. (2011). Persistent organic pollutants in Antarctica: current and future research priorities. *Journal of Environmental Monitoring*, 13(3), 497-504.
- Nawaz, S., & Kirk, K. (1996). Temperature effects on bioconcentration of DDE by *Daphnia*. *Freshwater Biology*, 35(1), 173-178.
- Nizzetto, L., Gioia, R., Li, J., Borgå, K., Pomati, F., Bettinetti, R., ... & Jones, K. C. (2012). Biological pump control of the fate and distribution of hydrophobic organic pollutants in water and plankton. *Environmental science & technology*, 46(6), 3204-3211.
- Nemirovskaya, I. A. (2022). Distribution and Composition of Suspended Particulate Matters at the Atmosphere–Water Boundary (South and Atlantic Oceans). *Geochemistry International*, 60(10), 995-1004.
- Nørregaard, R. D., Gustavson, K., Møller, E. F., Strand, J., Tairova, Z., & Mosbech, A. (2015). Ecotoxicological investigation of the effect of accumulation of PAH and possible impact of dispersant in resting high arctic copepod *Calanus hyperboreus*. *Aquatic Toxicology*, 167, 1-11.
- Papale, M., Giannarelli, S., Azzaro di Rosamarina, M., Ghezzi, L., Lo Giudice, A., & Rizzo, C. (2024). Chemical and microbiological insights into two littoral Antarctic demosponge species: *Haliclona* (*Rhizoniera*) *dancoi* (Topsent 1901) and *Haliclona* (*Rhizoniera*) *scotti* (Kirkpatrick 1907). *Frontiers in Microbiology*, 15, 1341641.

- Payne, S. J., King, C. K., Zamora, L. M., & Virtue, P. (2014). Temporal changes in the sensitivity of coastal Antarctic zooplankton communities to diesel fuel: A comparison between single-and multi-species toxicity tests. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 33(4), 882-890.
- Pazdro, K. (2004). Persistent organic pollutants in sediments from the Gulf of Gdańsk. *Rocznik Ochrona Środowiska*, 6, 63-76.
- Pérez-Fernández, B., Caza, J., De La Cerda, M. C., Pérez-Alberti, A., Viñas, L., Oliva, M., ... & Otero, X. L. Occurrence and Sources of Pollutants in the Soils of Penguin Colonies in the South Shetland Islands, North-West Coast of the Antarctic Peninsula. *North-West Coast of the Antarctic Peninsula*.
- Pichler, N., de Souza, F. M., Dos Santos, V. F., & Martins, C. C. (2021). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments of the amazon coast: Evidence for localized sources in contrast to massive regional biomass burning. *Environmental Pollution*, 268, 115958.
- Pinnegar, J. K., Campbell, N., & Polunin, N. V. C. (2001). REGULAR PAPERS Unusual stable isotope fractionation patterns observed for fish host—parasite trophic relationships. *Journal of Fish Biology*, 59(3), 494-503.
- Pribylova, P., Kares, R., Boruvkova, J., Cupr, P., Prokes, R., Kohoutek, J., ... & Klanova, J. (2012). Levels of persistent organic pollutants and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air of Central and Eastern Europe. *Atmospheric Pollution Research*, 3(4), 494-505.
- Pouch, A., Zaborska, A., & Pazdro, K. (2017). Concentrations and origin of polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments of western Spitsbergen fjords (Kongsfjorden, Hornsund, and Adventfjorden). *Environmental monitoring and assessment*, 189, 1-20.
- Pouch, A., Zaborska, A., Dąbrowska, A. M., & Pazdro, K. (2022). Bioaccumulation of PCBs, HCB and PAHs in the summer plankton from West Spitsbergen fjords. *Marine Pollution Bulletin*, 177, 113488.
- Pouch, A., Zaborska, A., Mazurkiewicz, M., Winogradow, A., & Pazdro, K. (2021). PCBs, HCB and PAHs in the seawater of Arctic fjords—Distribution, sources and risk assessment. *Marine Pollution Bulletin*, 164, 111980.
- Post, D. M. (2002). Using stable isotopes to estimate trophic position: models, methods, and assumptions. *Ecology*, 83(3), 703-718.
- Pozo, K., Gómez, V., Příbylová, P., Lammel, G., Klánová, J., Rudolph, A., & Ahumada, R. (2022). Multicompartmental analysis of POPs and PAHs in Concepción Bay, central Chile: Part I—Levels and patterns after the 2010 tsunami. *Marine Pollution Bulletin*, 174, 113144.
- Potapowicz, J., Szopińska, M., Szumińska, D., Bialik, R. J., & Polkowska, Ż. (2022). Sources and composition of chemical pollution in Maritime Antarctica (King George Island), part 1: Sediment and water analysis for PAH sources evaluation in the vicinity of Arctowski station. *Chemosphere*, 288, 132637.
- Recabarren-Villalón, T., Ronda, A. C., Oliva, A. L., Cazorla, A. L., Marcovecchio, J. E., & Arias, A. H. (2021). Seasonal distribution pattern and bioaccumulation of Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in four bioindicator coastal fishes of Argentina. *Environmental Pollution*, 291, 118125.
- Richter, H., & Howard, J. B. (2000). Formation of polycyclic aromatic hydrocarbons and their growth to soot—a review of chemical reaction pathways. *Progress in Energy and Combustion science*, 26(4-6), 565-608.

- Ross, R. M., Quetin, L. B., & Lascara, C. M. (1996). Distribution of Antarctic krill and dominant zooplankton west of the Antarctic Peninsula. *Antarctic Research Series*, 70, 199-217.
- Saba, G. K., Fraser, W. R., Saba, V. S., Iannuzzi, R. A., Coleman, K. E., Doney, S. C., ... & Schofield, O. M. (2014). Winter and spring controls on the summer food web of the coastal West Antarctic Peninsula. *Nature communications*, 5(1), 4318.
- Sangrà, P., Stegner, A., Hernández-Arencibia, M., Marrero-Díaz, Á., Salinas, C., Aguiar-González, B., ... & Mouriño-Carballido, B. (2017). The Bransfield gravity current. *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, 119, 1-15.
- Smith Jr, W. O. (2022). Primary productivity measurements in the Ross Sea, Antarctica: A regional synthesis. *Earth System Science Data*, 14(6), 2737-2747.
- Schmidt, K., Atkinson, A., Stübing, D., McClelland, J. W., Montoya, J. P., & Voss, M. (2003). Trophic relationships among Southern Ocean copepods and krill: some uses and limitations of a stable isotope approach. *Limnology and Oceanography*, 48(1), 277-289.
- Sobek, A., McLachlan, M. S., Borgå, K., Asplund, L., Lundstedt-Enkel, K., Polder, A., & Gustafsson, Ö. (2010). A comparison of PCB bioaccumulation factors between an arctic and a temperate marine food web. *Science of the Total Environment*, 408(13), 2753-2760.
- Stortini, A. M., Martellini, T., Del Bubba, M., Lepri, L., Capodaglio, G., & Cincinelli, A. (2009). n-Alkanes, PAHs and surfactants in the sea surface microlayer and sea water samples of the Gerlache Inlet sea (Antarctica). *Microchemical Journal*, 92(1), 37-43.
- Szopińska, M., Szumińska, D., Bialik, R. J., Dymerski, T., Rosenberg, E., & Polkowska, Ż. (2019). Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and other organic pollutants in freshwaters on the western shore of Admiralty Bay (King George Island, Maritime Antarctica). *Environmental Science and Pollution Research*, 26, 18143-18161.
- Shishlyannikov, S. M., Nikonova, A. A., Klimenkov, I. V., & Gorshkov, A. G. (2017). Accumulation of petroleum hydrocarbons in intracellular lipid bodies of the freshwater diatom *Synedra acus* subsp. *radians*. *Environmental Science and Pollution Research*, 24, 275-283.
- Szczybelski, A. S., Diepens, N. J., van den Heuvel-Greve, M. J., van den Brink, N. W., & Koelmans, A. A. (2019). Bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons by arctic and temperate benthic species. *Environmental toxicology and chemistry*, 38(4), 883-895.
- Subashchandrabose, S. R., Krishnan, K., Gratton, E., Megharaj, M., & Naidu, R. (2014). Potential of fluorescence imaging techniques to monitor mutagenic PAH uptake by microalga. *Environmental science & technology*, 48(16), 9152-9160.
- Swackhamer, D. L., & Skoglund, R. S. (1993). Bioaccumulation of PCBs by algae: kinetics versus equilibrium. *Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal*, 12(5), 831-838.
- Stowasser, G., Atkinson, A., McGill, R. A. R., Phillips, R. A., Collins, M. A., & Pond, D. W. (2012). Food web dynamics in the Scotia Sea in summer: a stable isotope study. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 59, 208-221.
- Tao, Y., Yu, J., Liu, X., Xue, B., & Wang, S. (2018). Factors affecting annual occurrence, bioaccumulation, and biomagnification of polycyclic aromatic hydrocarbons in plankton food webs of subtropical eutrophic lakes. *Water Research*, 132, 1-11.

- Tao, Y., & Liu, D. (2019). Trophic status affects the distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in the water columns, surface sediments, and plankton of twenty Chinese lakes. *Environmental Pollution*, 252, 666-674.
- Thatje, S., Hillenbrand, C. D., & Larter, R. (2005). On the origin of Antarctic marine benthic community structure. *Trends in Ecology & Evolution*, 20(10), 534-540.
- Thibodeau, P. S., Steinberg, D. K., & Maas, A. E. (2020). Effects of temperature and food concentration on pteropod metabolism along the Western Antarctic Peninsula. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 530, 151412.
- Totten, L. A., Brunciak, P.A., Gigliotti, C. L., Dachs, J., Glen, T. R., Nelson, E. D. & Eisenreich, S. J. 2001. Dynamic water exchange of the polychlorinated biphenyls in the New York – New Jersey harbor estuary. *Environmental Science & Technology*, 35: 3834 – 3840.
- Tynan, C. T. (1998). Ecological importance of the southern boundary of the Antarctic Circumpolar Current. *Nature*, 392(6677), 708-710.
- Orsi, A. H., Nowlin Jr, W. D., & Whitworth III, T. (1990). *On the circulation and stratification of the Weddell Gyre* (Master's thesis, Texas A&M University).
- Øresland, V., & Ward, P. (1993). Summer and winter diet of four carnivorous copepod species around South Georgia. *Marine Ecology Progress Series*, 73-78.
- United Nations Environment Programme (2020). *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) - Assessment Report on Issues of Concern*. <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/41460>.
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). (1998). Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants. Retrieved from <https://unece.org>
- Yan, C., Zheng, M., Yang, Q., Zhang, Q., Qiu, X., Zhang, Y., ... & Zhu, Y. (2015). Commuter exposure to particulate matter and particle-bound PAHs in three transportation modes in Beijing, China. *Environmental pollution*, 204, 199-206.
- Wade, E., Terazaki, M., Kabaya, Y., & Nemoto, T. (1987). 15N and 13C abundances in the Antarctic Ocean with emphasis on the biogeochemical structure of the food web. *Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers*, 34(5-6), 829-841.
- Wallberg, P., & Andersson, A. (2000). Transfer of carbon and a polychlorinated biphenyl through the pelagic microbial food web in a coastal ecosystem. *Environmental toxicology and chemistry*, 19(4), 827-835.
- Wania, F., & Mackay, D. (1996). Peer reviewed: tracking the distribution of persistent organic pollutants. *Environmental science & technology*, 30(9), 390A-396A.
- Wen, Y., He, J., Liu, X., Li, J., & Zhao, Y. (2012). Linear and non-linear relationships between bioconcentration and hydrophobicity: Theoretical consideration. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 34(2), 200-208.
- Zingone, A., Philips, E. J., & Harrison, P. J. (2010). Multiscale variability of twenty-two coastal phytoplankton time series: a global scale comparison. *Estuaries and Coasts*, 33, 224-229.
- Zhang, X., Zhang, Z. F., Zhang, X., Yang, P. F., Li, Y. F., Cai, M., & Kallenborn, R. (2021). Dissolved polycyclic aromatic hydrocarbons from the Northwestern Pacific to the Southern Ocean: surface seawater distribution, source apportionment, and air-seawater exchange. *Water Research*, 207, 117780.

Zhang, L., Ma, Y., Vojta, S., Morales-McDevitt, M., Hoppmann, M., Soltwedel, T., ... & Lohmann, R. (2023). Presence, sources and transport of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Arctic Ocean. *Geophysical Research Letters*, *50*(1), e2022GL101496.

2.8 Material Anexo

Figura S1 Cromatograma TIC(GC-IRMS) para PAH para una muestra real de agua de mar (columna XAD-N°) y una muestra estándar de 100 ng /ml.

Figura S2 Ejemplos de curvas de calibración estimadas para fenantreno, fluoreno, pireno, Acenaftileno, Benzo[a]antraceno, y Coroneno.

Tabla S1 Resumen estadístico de las concentraciones de PAH(ng/L) en la columna de agua (agua de mar, fitoplancton y zooplancton), incluyendo promedio, mediana y rango.

PAH	Fitoplancton [ng g ⁻¹]				Zooplancton [ng g ⁻¹]				Agua de mar[ng g ⁻¹]			
	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>median</i>	<i>mean ± SD</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>median</i>	<i>mean ± SD</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>median</i>	<i>mean ± SD</i>
Acy	3	28	10	11 ± 6	7	63	21	26 ± 16	0,01	0,41	0,08	0,2± 0,1
Ace	1	6	3	4 ± 1	2	19	7	8±5	0,01	0,41	0,06	0,12± 0,12
Fluo	6	50	21	22 ±10	9	90	32	38±23	0,02	1,04	0,22	0,4±0,4
Pyr	44	997	126	205 ±252	24	445	179	163±112	0,01	0,40	0,37	0,1±0,1
Phe	45	538	14	172 ±131	45	424	11	212±119	0,03	1,51	0,03	0,5±0,5
BaA	10	660	118	103 ±173	2	223	119	37±61	0,000	0,01	0,14	0,004±0,004
Chry	12	596	117	100±155	4	210	154	42±56	0,00	0,04	0,10	0,01±0,01
Ant	3	106	42	22 ± 27	1	37	15	13±9	0,00	0,12	0,00	0,040±0,04
Flu	47	1240	44	241 ±318	26	501	19	170±131	0,01	0,43	0,01	0,2±0,2
BbFlu	5	744	52	118±196	3	212	19	41±57	0,00	0,02	0,01	0,01±0,01
BkFlu	6	301	28	51±78	4	95	13	23±25	0,00	0,03	0,01	0,01±0,01
BaPyr	8	623	38	93±164	4	193	16	34±51	0,00	0,03	0,01	0,01±0,01
IP	3	416	31	65±109	2	113	8	19±31	0,000	0,01	0,00	0,005±0,005
DBA	1	42	4	11 ±12	2	17	7	8±5	0,000	0,01	0,00	0,005±0,005
BghiPery	6	426	34	70 ±111	2	121	14	26±32	0,000	0,01	0,00	0,004±0,004
Bifenyl	13	68	43	41 ±14	25	222	85	100±58	0,03	1,66	0,34	0,5±0,5
Reten	11	266	36	56 ±67	5	118	30	40±31	0,00	0,06	0,02	0,04±0,02
BbFluo	9	437	35	119 ±114	3	177	17	32±47	0,00	0,03	0,01	0,01±0,01
BNT	5	200	22	37 ±51	1	74	10	16±20	0,000	0,02	0,00	0,003±0,004
B(ghi)Flu	4	115	17	26 ±30	2	52	11	14±13	0,00	0,02	0,01	0,01±0,01
Ciclop	1	67	2	7 ±18	1	9	3	4±2	0,000	0,01	0,00	0,003±0,003
Trifenilen	5	205	23	39 ±53	2	92	13	20±24	0,00	0,03	0,01	0,01± 0,01
BjFlu	6	239	23	41±62	3	85	12	21±22	0,00	0,03	0,01	0,01± 0,01
BePyr	5	523	41	86 ±136	3	164	10	26±44	0,00	0,02	0,01	0,01±0,01
Pery	2	118	10	23 ±31	3	36	12	16±10	0,00	0,02	0,01	0,01±0,01
DbacA	1	42	4	12 ±13	2	17	7	8±5	0,000	0,01	0,00	0,006±0,005
Antan	1	84	8	17±22	2	27	8	11±8	0,00	0,02	0,00	0,01±0,01
Coroneno	3	81	9	17 ± 20	5	47	18	21±13	0,00	0,04	0,01	0,01±0,01
Σ ²⁸ PAH				1937 ± 621				1674±266				2 ± 2

Tabla S2 Valores de bioconcentración para fitoplancton y zooplancton. Incluyendo los valores de BCF para fitoplancton y zooplancton, promedio, mediana, desviación estándar (SD), Log BCF y Log Kow a 0,6°C.

PAH	LogKow(0,6°C)	BCF(fito)						BCF(zoo)					
		mean	SD	min	max	median	Log BCF	mean	SD	min	max	mediana	LogBCF
Acy	4,41	0,4	0,5	0,0	1,2	0,1	-0,7	0,7	0,8	0,0	2,5	0,3	-0,6
Ace	4,51	0,2	0,3	0,0	0,7	0,0	-1,1	0,3	0,4	0,0	1,3	0,2	-0,4
Fluo	4,67	0,3	0,5	0,0	1,3	0,0	-0,8	0,4	0,4	0,0	1,3	0,2	-0,8
Pyr	5,13	2,0	2,9	0,0	8,9	0,2	-0,1	1,4	1,6	0,1	5,1	0,6	-0,7
Phe	5,13	3,3	5,0	0,1	14,9	0,3	0,0	1,5	2,6	0,1	8,4	0,5	-0,1
BaA	5,78	8,7	13,7	0,0	38,6	0,7	0,4	3,2	3,3	0,2	9,7	1,9	-0,3
Chry	5,57	9,0	13,3	0,0	36,6	0,7	0,4	4,4	5,7	0,2	18,3	2,4	0,3
Ant	6,47	122,8	208,6	1,0	633,0	9,8	1,5	19,5	18,3	0,5	45,9	15,5	0,3
Flu	6,23	43,8	79,8	0,5	264,3	2,9	1,0	8,0	7,0	0,3	19,1	4,0	0,9
BbF	6,36	117,3	250,8	0,9	878,6	7,9	1,3	133	15,4	0,3	50,5	5,0	0,7
BkF	6,56	41,2	84,1	0,3	296,3	8,1	0,9	6,9	6,3	0,3	17,7	5,2	0,8
BaPyr	6,61	65,9	145,8	0,3	512,8	8,2	1,0	7,3	6,3	0,3	17,9	5,2	0,6
IP	7,31	130,3	285,1	1,0	1003,7	9,0	1,3	10,9	11,5	0,3	39,2	5,7	0,6
DBA	7,07	15,1	26,3	0,3	90,4	5,1	0,6	7,0	7,0	0,3	19,1	4,7	0,7
	7,46				1171,7								
BghiPery		156,0	332,6	1,2	7	21,6	1,4	22,1	23,8	0,7	73,7	11,7	0,6
Bifenyl	4,53	0,5	0,5	0,0	1,6	0,2	-0,7	0,8	0,8	0,0	2,4	0,3	1,0
Reten	6,91	12,5	16,6	0,3	43,7	5,2	0,6	5,3	5,9	0,3	17,5	3,2	-0,4
BbFluo	6,31	31,4	48,8	0,7	135,3	6,9	0,9	6,4	6,8	0,3	19,9	3,3	0,5
BNT	5,91	80,1	120,3	1,5	351,0	14,6	1,3	20,0	26,3	0,9	78,3	8,7	0,5
B(ghi)Fluo	6,05	16,6	23,9	0,6	75,9	4,4	0,8	6,1	7,3	0,2	22,2	3,2	0,9
Ciclop	5,96	4,2	3,3	0,3	8,2	4,4	0,3	5,9	5,9	0,3	16,1	4,0	0,5
Trifenyl	6,05	18,9	26,9	0,7	78,8	5,3	0,8	6,0	6,6	0,2	18,5	3,0	0,5
BjFluo	6,63	37,3	73,7	0,3	257,7	8,2	0,8	7,0	6,3	0,3	17,9	5,2	0,5
BePyr	7,00	99,2	207,7	0,8	727,8	8,7	1,2	8,1	6,9	0,3	18,9	5,5	0,6
Pery	6,81	20,3	39,0	0,3	137,6	4,9	0,6	6,9	6,6	0,3	18,4	4,6	0,6
DbacA	6,73	15,0	25,2	0,3	85,1	4,8	0,6	6,7	6,7	0,3	18,2	4,5	0,6
	7,77												
Antan		10,4	20,3	0,2	72,1	2,6	0,4	3,7	3,5	0,2	9,8	2,4	0,5
Coroneno	7,31	9,3	17,9	0,3	64,9	5,2	0,4	7,3	7,2	0,3	19,8	4,9	0,3

Tabla S3 Valores de biomagnificación (BMF) incluyendo los valores de BMF promedio, mediana, desviación estándar (SD), Log BMF y Log Kow a 0,6°C.

PAH	LogKow(0,6°C)	BMF					LogBMF
		<i>mean</i>	<i>SD</i>	<i>min</i>	<i>max</i>	<i>median</i>	
Acy	4,41	2,8	1,7	0,7	5,7	2,3	0,4
Ace	4,51	2,5	1,6	0,5	5,9	2,0	0,4
Fluo	4,67	2,2	1,5	0,3	5,3	1,9	0,3
Pyr	5,13	1,8	1,3	0,1	3,9	1,4	0,3
Phe	5,13	1,6	1,5	0,0	4,4	1,0	0,2
BaA	5,78	1,6	1,5	0,1	5,1	1,2	0,2
Chry	5,57	1,7	1,6	0,1	5,1	1,1	0,2
Ant	6,47	1,4	2,5	0,0	9,2	0,3	0,1
Flu	6,23	1,4	2,3	0,0	8,3	0,5	0,1
BbF	6,36	1,6	2,7	0,0	9,5	0,4	0,2
BkF	6,56	1,9	3,1	0,0	11,3	0,5	0,3
BaPyr	6,61	2,4	5,2	0,0	19,1	0,4	0,4
IP	7,31	1,4	2,4	0,0	8,3	0,4	0,1
DBA	7,07	2,0	1,9	0,1	5,9	1,5	0,3
BghiPery	7,46	1,3	2,0	0,0	7,2	0,4	0,1
Bifenyl	4,53	2,6	1,6	0,7	6,4	2,2	0,4
Reten	6,91	1,7	1,8	0,1	5,5	0,9	0,2
BbFluo	6,31	1,5	2,5	0,0	9,1	0,4	0,2
BNT	5,91	1,4	2,1	0,0	7,6	0,5	0,2
B(ghi)Flu o	6,05	1,5	1,7	0,1	5,4	0,6	0,2
Ciclop	5,96	2,4	1,7	0,0	5,9	2,0	0,4
Trifenyl	6,05	1,6	2,3	0,0	8,1	0,5	0,2
BjFluo	6,63	1,9	3,0	0,0	11,0	0,6	0,3
BePyr	7,00	1,2	2,3	0,0	8,7	0,3	0,1
Pery	6,81	2,1	2,1	0,1	5,9	1,0	0,3
DbacA	6,73	2,0	1,9	0,1	5,9	1,5	0,3
Antan	7,77	2,2	2,2	0,1	5,9	1,0	0,3
Coroneno	7,31	2,3	1,8	0,2	5,9	1,9	0,4

